

Vědecký výbor výživy zvířat

Přírodní látky a jejich biologická aktivita

4. FYTOESTROGENY PŘÍRODNÍHO PŮVODU, VÝSKYT V KRMIVOVÉM (POTRAVNÍM) ŘETĚZCI, POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ ÚČINKY

Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Ing. Bohumír Šimerda

Praha, září 2010

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815, Praha - Uhřetěves,
PSČ: 104 01, www.vuzv.cz

ISBN 978-80-7403-067-3

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	ESTROGENY A JEJICH BIOLOGICKÁ AKTIVITA	5
2.1	Estrogenové receptory	5
2.2	Účinky klasických estrogenů	6
3	FYTOESTROGENY	7
3.1	Struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti	13
3.2	Biologické účinky fytoestrogenů	19
3.2.1	Přehled farmakologických účinků	19
3.2.1.1	Vliv na kostní tkáň	19
3.2.1.2	Vliv na tkáň prsu	20
3.2.1.3	Zásah do metabolismu lipidů	22
3.2.1.4	Ovlivnění srdce	22
3.2.1.5	Zásah do vasomotorického systému	23
3.2.1.6	Ostatní biologické účinky	23
3.2.2	Estrogenní aktivita vybraných látek	25
3.2.2.1	Isoflavony	26
3.2.2.2	Flavony	27
3.2.2.3	Flavanony	28
3.2.2.4	Kumariny širšího spektra (kumestany)	28
3.2.2.5	Chalkony a dihydrochalkony	30
3.2.2.6	Lignany	31
3.3	Fytoestrogeny v krmivech	31
3.3.1	Jetele	31
3.3.2	Sója	35
3.3.3	Vojtěška	41
3.3.4	Len	43
3.4	Fytoestrogeny jako nežádoucí komponenty	47
4	ZÁVĚRY PRO ŽIVOČIŠNOU A HUMÁNNÍ PRAXI	49
5	LITERATURA	51
6	ABSTRAKT	59

ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY

CNS	Central nervous system
COX	Cyclooxygenase
CRP	C-reactive protein
CVD	Cardiovascular disease
DES	Diethylstilbestrol
DHEAS	Dehydroepiandrosterone sulfate
E2	17 β -Estradiol
EGF	Epidermal growth factor
EnGF	Endothelium growing factor
ER(s)	Estrogen receptor(s)
ERE	Estrogen response element
FSH	Follicle-stimulating hormone
GH	Growth hormone
GIT	Gastrointestinal tract
HSD	Hydroxysteroid dehydrogenase
ICSH	Ischemická choroba srdeční
IGF-1	Insulin like growth factor-1
LBD	Ligand binding domain
LDL	Low density lipoprotein
LH	Luteinizing hormone
MAP	Mitogen activated kinases
NF- κ B	Nuclear factor kappa-beta
NGF	Nerve growth factor
NO	Nitric oxide
PTK	Protein tyrosine kinase
PUFA(s)	Polyunsaturated fatty acid(s)
QSAR	Quantitative structure activity relationship
SCFA(s)	Short chain fatty acid(s)
SDG	Sesioisolariciresinol diglucoside
SERM	Selective estrogen receptor modulator
SHBG	Sex hormone binding globulin
TA ₂	Thromboxane A ₂
TBG	Thyreoglobuline
TGF- α	Transforming growth factor
TSH	Thyroid-stimulating hormone
VEGF	Vascular endothelial growth factor
ZEA	Zearalenon

1 ÚVOD

Hygiena krmivového řetězce a z něho vycházející kvalita potravin jsou v živočišné výrobě dvě témata, kterým je v současnosti věnována velká pozornost, legislativní i praktická. Koloběh kontaminantů v přírodě je velmi intenzivní, ačkoliv existují snahy tyto nežádoucí chemické sloučeniny z uvedených řetězců eliminovat, zajistit kvalitní pitnou vodu a vstupní krmivářské suroviny na co nejvyšší úrovni čistoty. Je to však velmi obtížné, protože kontaminanty pocházejí ze tří oblastí, které se často navzájem prolínají:

- a) *chemické kontaminanty z průmyslu*, tj. změkčovadla plastických hmot, která jsou sice povolena, ale dlouhodobé riziko u nich není ještě známo (riziko látek z této oblasti se zvyšuje, přičteme-li dovoz výrobků běžného použití z Číny, výrobků kontaminovaných nejenom změkčovadla z výroby, ale také těžkými kovy), bifenyly, a dalšími látkami, jak bylo uvedeno v několika předchozích studiích (Suchý et al., 2010). Vstup těchto látek do krmivového a potravního řetězce můžeme jen obtížně ovlivnit,
- b) *kontaminanty ze zpracování primárních krmivářských surovin*, jako jsou mykotoxiny vzniklé při sušení, uskladňování, nebo zpracování cereálních surovin, pyrolytické produkty vznikající rozkladem cukrů a proteinů při zpracování, případně sekundární metabolity rostlin přítomné v doplňkových krmivářských surovinách, vznikajících jako odpad z potravinářského, cukrovarnického a chemického průmyslu (Zeman et al., 2010). Přítomnosti těchto látek je možné se do určité míry vhodným technologickým způsobem vyhnout, často se to však nedělá z důvodu vyšší ekonomické náročnosti na konečný produkt,
- c) *sekundární metabolity rostlin antinutričního (nebo i neantinutričního) charakteru*, které jsou naprosto běžnou součástí píce a dalších surovin pro výrobu krmiv a které není prakticky možné z rostlinného materiálu odstranit, protože jsou zcela běžnou součástí metabolické cesty v konkrétní rostlině. Existují sice šlechtitelské nebo produkční snahy snížit jejich obsah na minimum (alkaloidy v lupinách), často však za cenu snížení kvality pícniny (snížený obsah primárních metabolitů, které jsou základní nutriční složkou tohoto krmiva). Je tedy zřejmé, že tato třetí skupina kontaminantů je prakticky neovlivnitelná.

Jednou z významných skupin látek jsou fytoestrogeny, látky různé chemické struktury, které mají základní vlastnost navozovat do určité míry estrogení účinek. Vzhledem k rozdílnosti jejich struktury, obsahu v krmivu, stabilitě v průběhu zpracování a metabolismu ve zvířatech různých typů, je také velmi rozdílný jejich sekundární obsah v potravinářských surovinách. O jejich vlivu na fyziologii hospodářských zvířat, přestup do masa, mléka, vajec a ovlivnění potravního řetězce existuje málo relevantních literárních údajů. Velká pozornost je věnována produktům mikromycet, protože některé jejich metabolity mají výraznou estrogení aktivitu, ale pícniny zůstávají poněkud nepovšimnuty. Obsah látek je ale nutné sledovat v širším kontextu vyhodnocovat, znát a vyvozovat z jejich přítomnosti závěry vedoucí k výrobě co nejčistších potravin.

Výsledky literárního přehledu, který jsme provedli, jsou pro nás překvapující: za posledních 50 let neexistuje v literatuře souvislá linie kontinuujících publikací pracovních skupin ani zpráv státních orgánů, které by se systémově výskytem estrogenů (a fytoestrogenů) plánovitě zabývaly. Lze sledovat určitý vzestup publikační aktivity v 80. letech minulého století s převahou studií amerických a asijských. Většina těchto prací je však pro nás nedostupná (z důvodu jazykové bariéry) a neaplikovatelná (z důvodu jiného geografického prostředí a produkčních podmínek). Orientovat se v těchto pracech je složité – většina publikací je přehledového charakteru, využívá lokálních informačních zdrojů nebo svých vlastních výsledků a tím jsou výsledky a přehledy poněkud entropické a hlavně poměrně speciální; velká pozornost je ve studiích věnována základním fytoestrogenům – isoflavonům daidzeinu, daidzinu, genisteinu, genistinu, formononentinu a kumestrolu, protože to jsou hlavní látky vyskytující se v sóji. Fytoestrogenů je ovšem podstatně více a hrají neméně významnou roli, literatura je však příliš nesleduje. Pro účel této studie jsme proto vybrali jen část studií, které pokládáme názorově za reprezentativní a doplnili ji svými vlastními zkušenostmi z oblasti fyzikálně-chemického chování fytoestrogenů a jejich výskytu v přirozených zdrojích.

2 ESTROGENY A JEJICH BIOLOGICKÁ AKTIVITA

Estrogeny jsou přirozené samičí hormony obratlovců, jejichž úkolem jsou především hormonální účinky směrem k přípravě a realizaci reprodukčního procesu. Jejich účinek se může rozvinout jen na základě interakce s příslušnými receptory a návazné exprese genů.

2.1 Estrogenové receptory

V současné době je běžné hovořit o tom, že existují dvě přirozené izoformy estrogenových receptorů označovaných jako ER α a ER β . Aktivace ER α receptorů vede k indukci více než 500 estrogen-responzivních genů, aktivace ER β působí na indukci asi poloviny těchto genů inhibičně. Obě uvedené izoformy jsou ve většině cílových tkání organismu zastoupeny prakticky rovnoměrně, ve tkáních krátkých kostí (těla obratlů) však převažují ER β , kdežto v dlouhých kostech (femur), převažuje izoforma ER α . Přirozené estrogeny jsou agonisty obou izoform receptorů, kdežto některé jiné látky (léčiva skupiny SERM, nebo některé fytoestrogeny), působí agonisticky především na formu β . Tomu odpovídá skutečnost, že přirozené estrogeny ovlivňují příznivě v postmenopauze vývoj osteoporózy u všech kostí, zatímco látky působící na β -receptory jen osteoporotické změny páteře (Lincová et al., 2007).

Receptory ER mají několik funkčních domén. Přirození agonisté (steroidní hormony) se vážou na ligandové místo v karboxyterminální části receptorové molekuly. To vyvolá konformační změnu, která umožní receptoru vázat se na DNA. Doména ER, vážající se na DNA, rozeznává sekvenci AGGTCAnnnTG^ATCT (estrogen responsivní element, ERE), kdežto rozpoznávací doména v PR rozeznává sekvenci GGTCAnnnTGTTCT (PRE). Interakce receptor-DNA umožňuje různým trans-aktivačním doménám každého receptoru působit na aktivitu genů, přilehlých k hormon-responsivnímu elementu. Zvýšená, nebo snížená aktivita specifických genů vede ke změnám syntézy specifických proteinů. To potom vyústí ve změny metabolických reakcí. Estrogeny zvyšují koncentraci jako estrogenových, tak progesteronových receptorů. Progesteron zřejmě zrychluje přeměnu svého receptoru. Takzvané slabé estrogeny (estriol), působí jako silné estrogeny, když se podávají často (Murray et al., 2002).

Estrogenové receptory rozvíjejí svůj účinek v diméru: aby došlo ke vzniku aktivační nebo inhibiční konformace diméru estrogenových receptorů, je nezbytná jeho vazba s některým s koregulačních proteinů cílové tkáně. Tyto proteiny tedy působí jako koaktivátory nebo korepresory receptorového komplexu. Je jich známo více než 20 a každá cílová estrogenová

tkáň (endometrium, kosti, prsní žláza) obsahuje nejméně jeden (pro ni specifický) koaktivátor a korepresor. Čistí agonisté (estradiol) vytvářejí ve všech cílových tkáních konformaci estrogenových receptorů s koaktivátorem, čistí antagonisté naopak vytvářejí vždy receptorový komplex s korepresorem. Modulátory estrogenových receptorů se naproti tomu chovají ambivalentně podle podmínek jednotlivých cílových tkání (Lincová et al., 2007).

Tento proces je potom demonstrován příslušnými orgánovými nebo systémovými změnami. Účinky jsou někdy složité v závislosti na konformaci estrogení (resp. fytoestrogení) molekuly, její energii obálky a homogenitě tohoto energetického pole a tím charakteru interakce s DNA a konečným výsledkem. Je tedy jisté, že v souvislosti s dalšími fyziologickými (metabolickými) podmínkami v organismu jsou konečné účinky poměrně široké.

2.2 Účinky klasických estrogenů

Klasickým estrogenem, který moduluje veškerou aktivitu tohoto typu je 17β -estradiol (obecně zvaný pouze estradiol). Je to čistý agonista $ER\alpha$, a proto má poměrně široké spektrum účinku.

17 β -estradiol

V plazmě se z 98 % váže na vazebný globulin (SHBG), biologický čas eliminace je $\frac{1}{2}$ – 1 hodina. Základním efektem je vliv na děložní endometrium v průběhu menstruačního cyklu. Kromě schopnosti vyvolat proliferaci endometria je pod pojmem „hormonální účinnost estrogenů“ nutno chápat také jejich vliv na vývoj sekundárních pohlavních znaků. Pokud jsou estrogény ve vyšší koncentraci přítomny dlouhodobě, pak u mladých samičích organismů (nedospělých) podporují uzávěr epifyzárních štěrbin a dochází k zastavení růstu těla. Estrogény stimulují rozvoj stromatu mléčné žlázy a podporují růst její tubulární části. Významná je také stimulační účinnost estrogenů na proliferaci vaginálního epitelu.

Farmakologické účinky samotných estrogenů na děložní endometrium se projevují hyperplazií endometria a nepravidelným krvácením, při dlouhodobé aplikaci těchto látek, které

zvyšují mitotickou aktivitu endometria, je reálné riziko vývoje karcinomu endometria. Z tohoto důvodu není vhodné, aby estrogény vstupovaly do metabolické kaskády organismu osamoceně, bez progestinů. Stimulací estrogenových receptorů hypothalamu a adenohipofýzy blokují estrogény s vysokou aktivitou k těmto receptorům ($ER\alpha$; estradiol) sekrece a uvolňování gonadotropinů. Brání tak při kontinuálním podávání ovulaci. U samců přímým účinkem na testikulární tkáň a inhibici produkce gonadotropinů tlumí spermatogenezi, snižují produkci androgenů, potlačují proliferaci tkáně prostaty, a působí atrofii varlat. U samic snižují libido, u samic ho naopak zvyšují. Celkový účinek estrogenů na samčí organismus lze charakterizovat jako feminizační (Lincová et al., 2007)

Metabolické účinky estrogenů se projevují mnohostranně: působí mírně anabolicky, podporují retenci vody a sodíku, zlepšují resorpci vápníku a jeho využití kostní tkáně a snižují resorpci kostní hmoty. Resorpci vápníku podporují také nepřímo stimulací aktivity hydroxylasy vitamínu D_3 v ledvinách a tím navozují zvýšení produkce jeho hormonálně aktivní formě dihydroxycholekalCIFEROLU. Významný je zásah estrogenů do metabolismu lipidů – snižují mírně koncentraci celkového cholesterolu a současně zvyšují hladinu HDL-cholesterolu a snižují hladinu LDL-cholesterolu v plazmě. Tím příznivě ovlivňují metabolismus lipoproteinů ve smyslu snížení jejich aterogenity. Naproti tomu však poněkud zvyšují hladiny sérových triacylglycerolů. Zvýšením vylučování cholesterolu žlučí podporují tvorbu cholesterolových žlučových konkrementů. Výrazně také ovlivňují syntézu některých proteinů játry. Stimulují tvorbu řady plazmatických proteinů např. globulinů, které váží thyroxin (TBG), pohlavní hormony (SHBG) a transkortin. Významný je zejména stimulační účinek na syntézu řady koagulačních faktorů: zvyšují plazmatickou hladinu koagulačních faktorů II, VII, IX a X v plazmě a také zvyšují hladinu fibrinogenu, ale naopak snižují hladinu antitrombinu III. Výsledkem je zvýšená pohotovost ke krevní srážlivosti. Přesto, že estrogény současně zvyšují hladinu plasminogenu a snižují adhezi trombocytů k cévnímu endotelu, je důsledkem dlouhodobé aplikace vyšších dávek estrogenů zvýšený výskyt tromboembolických příhod.

3 FYTOESTROGENY (Viňa et al., 2008)

Samice obratlovců žijí déle než samci: tento fakt je sociálně výrazně patrný u druhu *Homo sapiens*. Vyšší úroveň estrogenů u samic je chrání před stárnutím zvýšenou regulací tvorby antioxidantních látek, expresí genů určujících délku života (zasahují do apoptózy), úrovně Se-

dependentní glutathion preoxidasy (GPx) a isoenzymu SOD (Mn-SOD). Jak estradiol, tak genistein (ze sójových bobů), mají schopnost působit antioxidantně. Nízká koncentrace estrogenů a fytoestrogenů však nemůže navodit významnější antioxidantní aktivitu v organismu. Fyziologické koncentrace estrogenů a nutričně významné koncentrace genisteinu aktivují metabolickou cestu MAP kinasy. V návaznosti na tento proces dochází k aktivaci NK- κ B signální cesty. Aktivace NK- κ B estrogeny následně aktivuje expresi Mn-SOD a GPx, ovšem genistein je schopen aktivovat pouze Mn-SOD expresi. To je patrně na základě skutečnosti, že fytoestrogeny (zde genistein) preferují vazebně ER β . Antioxidantní ochrana se prezentuje v nižších úrovních peroxidu vodíku v buňkách ovlivňovaných estrogeny nebo fytoestrogeny v porovnání s kontrolou. Výzvou pro následující výzkum v této oblasti je nalezení látek s velmi příznivým účinkem podobným estradiolu, ale bez feminizačního efektu. Fytoestrogeny a látky jim podobné mohou být, zdá, velmi dobrými kandidáty na splnění tohoto požadavku.

Z přehledu, který byl uveden, je patrné, že fytoestrogeny hrají zásadní roli v životě člověka a hospodářských zvířat. V této studii se proto pokusíme zodpovědět několik základních otázek:

- 1) jak široce jsou fytoestrogeny rozšířeny v přírodě s ohledem na krmivový a potravní řetězec,
- 2) do jaké míry mohou interagovat s tkáněmi nebo s jinými látkami estrogenního původu a vytvářet biologické riziko,
- 3) jak jsou tyto látky stabilní z hlediska svých fyzikálně chemických vlastností (rozklad v krmivu v průběhu jeho přípravy) a biotransformace (ukládání do tkání a produktů, které jsou zdrojem pro výrobu potravin),
- 4) jak lze jejich obsah především v krmivu snížit.

Biologické účinky fytoestrogenů nejsou zcela identické s účinky čistých estrogenů, resp. E2. Interakce s oběma receptory a z toho plynoucí biologická aktivita, která se zevně demonstruje určitými účinky a biochemickými nálezy, je proto ve svém odhadu složitější, než by se dalo očekávat. Tuto aktivitu je nutno intenzívně studovat, protože fytoestrogeny jsou běžnou součástí nejenom píce, ale i potravy široké věkové a zdravotní skupiny lidí a jejich účinky, resp. možné negativní zásahy je nutno znát.

Účinkem fytoestrogenů na hospodářská zvířata se zabývala řada autorů a hodnotila jejich estrogení a antiestrogení účinek na různé druhy jatečných zvířat, interakci s cytoplazmatickými ER, metabolismus fytoestrogenních látek, jejich rozšíření, farmakologické efekty a nepříznivé účinky (např. Kudlac et al., 1968; Cox et al., 1974; Lindner, 1976; Livingston et al., 1978; Mueller et al., 1989). Tyto práce však byly publikovány zhruba před čtvrt stoletím, údaje v nich uvedené nejsou proto na úrovni doby ať už z hlediska biochemických znalostí, tak z hlediska využití nové moderní přístrojové techniky.

Byla také věnována pozornost ovlivnění mléčné žlázy. Vysoká koncentrace estrogeních látek v séru nebo prostý zvýšený příjem látek s estrogením účinkem v píci bývá spojen s výskytem onemocnění vemene u dojnic; v mléce lze nalézt vyšší podíl buněčných elementů a snižuje se dojivost. Vyvíjí se mastitidy a celkový problém s tvorbou mléka. V zmiňované přehledové studii se autoři zamýšleli nad citlivostí prsní tkáně vůči infekci pod vlivem fytoestrogenů (Zdunczyk et al., 2003). Mastitidy jsou však obecným problémem v chovech a tak spojování tohoto problému s obsahem fytoestrogenů v sobě skrývá více stupňů volnosti a tím obtížnou interpretovatelnost.

Použití fytoestrogenů v humánní praxi je stále zdrojem velkých polemik. Je nepochybné, že tyto sloučeniny vykazují ve sféře živočišné výroby reálnou estrogení aktivitu patrně z důvodu jejich velmi vysokého obsahu v píci. U zvířat, u nichž bylo provedeno odnětí ovarií, se po jejich podání skutečně ukázal ochranný účinek na strukturu kosti a lipidový profil. Práce, které se týkají menopuzálních žen, jsou však do jisté míry problémové: fytoestrogeny v potravě jsou účinné při vegetativních poruchách v menopauze. U řady prací z nedávné doby jsou však efekty na kost a lipidový metabolismus většinou neprůkazné, účinek na rakovinu prsu a prostaty musí být ještě ověřen. Navíc zde existuje problém v otázce biologické dostupnosti: hladina těchto látek je závislá na profilu osazení střeva bakteriemi a jejich metabolismu. Autoři uzavírají svoji studii, že fytoestrogeny nemohou být považovány za alternativu hormonální terapie v menopauze (Leclere et al., 1999). Tato dedukce je svým způsobem kuriózní, protože autoři odpověděli na něco, co bylo známo dávno před nimi: skutečně, fytoestrogeny nejsou terapeutickou alternativou v menopauze, jsou to jen potravní doplňky, které však významně ulehčují průběh menopauzy (problémy u oněch žen trvají i 10 let), zejména v oblasti vegetativního nervového systému. Že však tyto látky mají jednoznačný vliv na kost, bylo prokázáno polosyntetickým léčivem (Ipriflavon). Obáváme se, že studie, která není metaanalýzou, srovnávala výsledky různých autorů, svým způsobem nesrovnatelné (ač-

koliv se na první pohled zdá, že srovnatelné jsou). Sledovat populaci žen v premenopauzálním a menopauzálním věku vyžaduje velké finanční náklady, protože je nutné jít na hlubokou klinicko-biochemickou úroveň, především oddělit tzv. zdravé probandy od těch, u nichž tiše začíná (nebo se už demonstruje) metabolický syndrom, je u nich genetická zátěž v oblastech lipoproteinémií atd. Pokud nebudou při přehledových pracech tato fakta vzata v úvahu, pak se jedná jen o přesnou práci s naprosto nepřesnými výsledky. Jistým pozitivním dokladem tohoto tvrzení je následující studie, která shrnula ochranné a zdraví prospěšné účinky luštěnin s ohledem na hladinu cholesterolu v krvi, ICHS, obezitu, diabetes mellitus 2. typu a také s ohledem na nastupující menopauzu. V poslední sledované dekádě byla velká pozornost věnována především sóje a produktům z ní vyrobených. Byla sledována hladina isoflavonů, fytoosterolů, inhibitory proteas, fytinu a saponinů. Zájem byl zaměřen především na skupinu fytoestrogenů (isoflavonů a lignanů). Jejich glykosidy, které jsou konvertovány střevními bakteriemi na látky se slabou estrogení a antioxidační aktivitou jsou zcela originální pro zástupce bobovitých rostlin. Autoři vyvinuli GC/MS metodu isotopové diluce pro stanovení hlavních isoflavonů (formononetin, biochanin A, daidzein, genistein), kumestrolu a lignanů (sekoisolaricinolu a matairesinolu) ve vzorcích potravin. Analýze bylo podrobena 52 vzorků luštěnin, ve kterých byla nalezena koncentrace isoflavonů v rozmezí 0–1853,35 mg/kg; 0–73 mmol/kg sušiny a podstatně nižší koncentrace lignanů (0–15,85 mg/kg; 0,05 mmol/kg sušiny). Nejvyšší hladiny těchto fytoestrogeních metabolitů byly nalezeny v séru osob žijících v oblastech s tradičním využitím těchto plodin, s nízkou zátěží kanceróz a kardi-ovaskulárních chorob. Tento stav se vyvíjí s největší pravděpodobností pod vlivem biologického účinku jmenovaných přírodních látek, které mají prokazatelný vliv na intracelulární enzymy, syntézu proteinů, aktivitu růstového faktoru, proliferaci buněk zhoubného bujení a angiogenezu. Autoři uzavírají, že semena luštěnin s ohledem na vysoký obsah fytoestrogenů mohou být přirozeným protektivním potravním faktorem bránícím vývoji kanceróz (Mazur et al., 1998).

Zdá se však, že větší pozornost je v současnosti věnována fytoestrogenům z hlediska výživy lidí, nikoliv zvířat; za posledních 20 let byla publikována řada přehledných článků zabývajících se jak určitým farmakologickým profilem těchto látek, tak obecným přehledem těchto látek (Cassidy et al., 2000; Cos et al., 2003; Vollmer et al., 2004; Cornwell et al., 2004; Lorenzetti et al., 2005; Prakash et al., 2005, Saarinen et al., 2006, Moutsatsou, 2007).

Jak lidé, tak zvířata jsou vystaveni vysokým hodnotám fytoestrogenů. U zvířat přichází v úvahu zejména pastva, protože převažující část zelené píce (jetele, vojtěška) je tvořena rostlinami z čeledi Fabaceae, která je univerzálním producentem isoflavonů a dalších látek. Estrogenní aktivita v zástupcích čeledi Fabaceae je 2-3x vyšší než u travních porostů (Gorjačev et al., 1975). K této expozici přistupuje ještě obsah mykotoxinů, zejména zearalenonu v důsledku kontaminace zástupci *Fusarium* sp. Bylo zjištěno, že krmivo hospodářských zvířat obsahuje 907–1195 mg isoflavonů/kg krmiva. Při spásání jetele konzumuje skot 0,05–0,48 % isoflavonů (vztaženo na sušinu pastvy). Příjem mykoestrogenů se pohybuje na úrovni 14–215 ng/g v závislosti na geografické oblasti a typu podávané cereálie. V lidské výživě jsou nejčastějšími fytoestrogeny isoflavony (sójové boby) a lignany (lněné semínko); expozice vzrůstá zejména v poslední době, kdy je sójová bílkovina součástí komerčních dětských výživ. Při konzumaci potravy jsou lidé vystaveni dávce zearalenonu 100–500 ng/kg tělesné hm./den. Jak u zvířat, tak u člověka se ukázalo, že expozice a dávka mohou mít za následek buď estrogenní nebo antiestrogenní účinky. Tato expozice se projevuje u zvířat zhoršením sexuální aktivity a odlišnými parametry jatečního těla. Velmi podnětné je zjištění, že vystavení člověka účinku fytoestrogenů v kritických obdobích (pre-menopauza, pre-andropauza) snižuje riziko chorobného rozvoje uvedených procesů v pozdějším životě (Ward et al., 2001).

Koncentrace fytoestrogenů ve vybraných druzích potravinářských surovin a výrobků je různá, v některých případech však alarmující (Verger et al., 2003):

Tab. 1 Koncentrace fytoestrogenů v potravinách (Verger et al., 2003)

Food category	Number of samples	Daidzein µg/g	Genistein µg/g	Coumestrol µg/g	Formononetin µg/g	Biochanin A µg/g
Tofu	15	76	166	nd	nd	nd
Soy sauce	3	8	5	nd	nd	nd
Soy milk	10	18	26	nd	nd	nd
Soy based formula	3	<1	3	nd	nd	nd
Alfafa sprouts	1	nd	nd	47	3	nd
Mung bean sprouts	1	nd	nd	nd	trace	nd
Soybean sprouts	3	138	230	7	nd	nd
Soybean green	1	546	729	na	na	na
Tempeh	3	190	320	na	na	na
Soybean paste	6	159	171	nd	nd	nd
Miso paste	2	266	376	na	na	na
Miso paste (rice or barley)	3	79	260	na	na	na
Soy hot dog, tempeh burger	2	49	139	na	na	na

nd = nebyl detekován; na = nebyl analyzován; trace = stopy

Tab. 2 Koncentrace fytoestrogenů v dětské výživě (Verger et al., 2003)

Food category	Number of samples	Daidzein μg/g	Genistein μg/g	Total isoflavones (concentrate) mg/g	Total isoflavones (final product) mg/l
Powdered 1	1	7.4 ± 1	6.2 ± 2.1	307 ± 28	46
Powdered 2	1	10.9 ± 2.1	8.7 ± 1.2	317 ± 13	47
Concentrate 1	1	2.2 ± 0.6	1 ± 1	91 ± 18	45
Concentrate 2	1	0.9 ± 0.3	1.2 ± 0.3	64 ± 9	32
Ready to eat	1	1 ± 0.1	1 ± 0.1	43.5 ± 0.7	44

Kontakt jak hospodářských zvířat, tak lidí s estrogény, resp. hormonálními látkami, je poměrně velmi široký, protože tyto látky se v přírodě intenzivně vyskytují: velké množství hormonální antikoncepce, jejíž metabolity odcházejí močí (a obsahují také estrogenní látky, které po metabolisaci v odpadních vodách vytvářejí metabolity prozatím s neznámým účinkem) (Opletal et al., 2010). Je nutné také připomenout, že klimatické podmínky, resp. podmínky životního prostředí a produkce potravinářských výrobků (krmiv), které ovlivňují aktivitu mikromycet a produkci jejich toxinů, lze ovlivnit jen omezeně. V některých vlhkých létech bývá koncentrace těchto toxinů do jisté míry alarmující a jejich výskyt lze zaznamenat v širším spektru komodit.

Výskyt estrogenů různého charakteru a jejich osudu v životním prostředí je náplní řady studií. Velmi účelné jsou studie, které se zaměřují na jejich obsah ve vodě v souvislosti s výživou hospodářských zvířat v lokalitách s významnou živočišnou produkcí (kontaminace vody je jedním z nejrizikovějších faktorů), jak bylo např. ukázáno na dvou oblastech Missouri. Autoři se velmi detailně a konsekventně zamýšlejí nejen nad přítomností estrogenů (a zde zahrnují také stálou přítomnost fytoestrogenů), ale i jiných hormonů a predikují z futurologického hlediska stav (Huang et al., 2009). Závěry jsou sice zajímavé, ale existuje obava, že jen teoretické, protože při režimu současného života bude jen velmi obtížné zdolat řadu zdrojů vedoucích ke znečištění životního prostředí.

Poučné jsou také studie, které se zabývají obsahem fytoestrogenů v odpadních vodách z městských čistíren: byly sledovány isoflavony, enterolignany a kumestrol. V surových splaškách bylo nalezeno 581–2111 ng/l enterolaktonu, 60–834 ng/l enterodiolu a 341–1688 ng/l daidzeinu. V dalších stupních dočištění byly tyto látky odstraněny z ~ 99 % a to zejména díky biologickému procesu čištění. V povrchových vodách (kaluže) byl nalezen daidzein v koncentracích 2 ng/l, (zátoka) 33 ng/l až 120 ng/l (rybník na mléčné farmě). Ukazuje se, že přímý kontakt zvířat s vodními zdroji zvyšuje riziko kontaminace fytoestrogény (Kang et al.,

2009). Phytoestrogeny se v souvislosti s intenzivní živočišnou výrobou objevují také v půdě (Lee et al., 2007). Velmi důležité je také období, kdy jsou phytoestrogeny podávány a délka expozice: negativní důsledky na reprodukční aparát a říjí není třeba rozebírat, pokud zvířata zabřeznou, pak prenatální stadium je z hlediska konzumace těchto látek tím nejrizikovějším (Slomczynska, 2004). Z našeho pohledu však neznáme řešení.

Situace ve věci phytoestrogenů se v poslední době ještě zkomplikovala dříve neznámým zjištěním, že estrogenní aktivitu mohou vyvolávat i běžné flavonoidy, jako např. kvercetin, který je jedním z hlavních flavonoidů, vyskytujícím se v rostlinných surovinách pro krmiva i pro potraviny. Zasahuje do angiogeneze inhibicí VEGF a tlumí proces steroidogeneze (E2) v granulomatózní tkáni prasete. Tato skutečnost by měla být vzata v úvahu při výživě hospodářských zvířat (Santini et al., 2009).

Existuje review zpracované čínskými autory, které se zabývá kurózním tématem: výzkumem phytoestrogenů jako nových prebiotik ve výživě hospodářských zvířat v Číně. Název studie je poměrně nešťastný, protože se jedná o vliv řízené střevní mikroflóry na metabolismus některých isoflavonů, které mají přecházet na aktivnější sloučeniny a navozovat vyšší estrogenní aktivitu. Práce není dostupná, a proto není možno získat detailnější znalost o jejím obsahu a výsledcích studie, není však pochyb o tom, že by řešení tohoto tématu mohlo přinést nové pohledy na možnosti využití phytoestrogenů (Han et al., 2006).

3.1 Struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti

Ze strukturního hlediska zahrnují phytoestrogeny látky následujících strukturních skupin:

- 1) isoflavony
- 2) flavony
- 3) flavanony
- 4) chalkony a dihydrochalkony
- 5) kumariny širšího spektra
- 6) lignany
- 7) látky ostatních struktur

Obr. 1 Základní struktura flavanu a isoflavanu

Isoflavony (vycházející z isoflavanu, obr 1), o kterých se významně mluví v souvislosti s estrogení aktivitou, údajně nepředstavují z kvantitativního hlediska hlavní podíl těchto látek v přírodním materiálu, touto skupinou jsou látky obecně označované jako flavonoidy (flavony, flavanony, chalkony, dihydrochalkony). Je to však názor mylný. Isoflavony jsou sice situovány především do rostlin řádu Fabales, tedy uzavřené systematické jednotky, patří do ní však právě z kvantitativního hlediska významné pícniny (jetele, sója, vojtěška) využívané ve velké míře. Navíc je sója plodinou, která prakticky živí 1/5 obyvatel celé Země. Zdá se však, že jak isoflavony, tak skupiny látek patřících k flavonoidům mají blízké fyzikálně-chemické chování: jejich izolace z biologického materiálu není nikdy kvantitativní, jsou do jisté míry nestálé, jsou-li přítomné v neaktivní formě glykosidů a různých esterů (aktivní jsou pouze aglykony) a štěpí se (Rostagno et al., 2010). Intenzita rozkladu je závislá na pH, teplotě a přítomnosti dalších látek (kationty přechodných kovů, oxidační nebo antioxidační látky a další). Při studiu stability glykosidově konjugovaného daidzinu a genistinu při teplotách od 25 – 100 °C a různém pH se ukázalo, že tyto látky jsou na obě podmínky významně citlivé: současně zde hraje velkou roli konjugace: za kyselých podmínek byly malonyl-glykosid-estery stabilnější než acetyl-glykosid-estery. Z toho např. vyplývá, že konečný isoflavonoidní obsah v sóji je velmi závislý na profilu metabolitů ve vstupní surovině sóji (Matthias et al., 2006). Určitou paralelou stability mohou být výsledky prováděné s glykosidy a glykosid-malonáty z jetele lučního: samotná izolační procedura byla směřována ke zjištění stability těchto látek – potvrdilo se při ní, že malonáty jsou nejstabilnější. Přitom bylo zjištěno, že sumární obsah 8 hlavních isoflavonů v jeteli se pohyboval v rozmezí 0,04-6 mg/g listů (Rijke et al., 2001).

Je známo, že sloučeniny typu benzopyranu (flavonoidy, flavanoidy, ale také isoflavony) podléhají – jako polyfenolové látky – poměrně intenzívním změnám, resp. rozkladu. Tento rozklad byl prokázán v povrchových vodách na daidzeinu (Kang et al., 2009). Dosud však nebylo vyjasněno, na jaké látky se tyto fytoestrogeny rozkládají. Zda tyto produkty rozkladu

mají zachovanou délku skeletu a interaktivní místa pro estrogenní receptory, anebo ne. Pokud by došlo k odštěpení (nebo oxidaci, redukci) některých funkčních skupin, ale základní požadavky na receptorovu interakci by zůstaly, potom může vlastně vyčištěná voda jevit podobnou toxicitu jako nevyčištěná. Existují však také údaje o tom, že při špatně prováděném silážování mohou mykotoxiny a fytoestrogeny v průběhu procesu přetrvávat a přinášet riziko v pozdějším výkrmu (Wilkinson, 1999). Je to nesporně pravdivé tvrzení, ale zároveň je nutno vzít v úvahu, že tento účinek vychází zejména z obsahu mykotoxinů, které jsou k rozkladu podstatně odolnější než isoflavony.

Při stabilitní studii isoflavonů v sójovém mléce fermentovaném *Bifidobacterium animalis* Bb12 se v průběhu uskladňování při různých teplotách ukázalo, že isomery přítomných isoflavonů jsou ve sledovaném prostředí významně stabilní. Aglykony byly mnohem méně degradovatelné ve srovnání s glykosidy. Genistein a daidzein byly mnohem stabilnější než glycytein, jejich degradační schemata byla velmi podobná, navzdory jejich původní koncentraci ve fermentovaném sójovém mléce. Nejvhodnější teplota pro uskladňování produktu jsou 4 °C, při níž je degradace isoflavonů minimální (Otieno et al., 2006).

Flavony, flavanony, flavanoly, chalkony, dihydrochalkony a flavanoly jsou zařazovány do široké skupiny **flavonoidů a flavanoidů**. Ačkoliv je popisováno, že stabilita těchto sloučenin je do jisté míry omezená, záleží vždy velmi na tom, v jakém prostředí se vyskytují a s jakými látkami mohou interagovat. Při tepelném zpracování píce (především z čeledi Fabaceae) s výrazným obsahem aminokyselin a jednoduchých sacharidů, dochází ve vodném prostředí za zvýšené teploty (krátkodobě 100 °C a více) k inaktivaci těchto látek, které reagují s fenolovými hydroxyly flavonoidů za vzniku produktů Maillardovy reakce a tímto způsobem jsou flavonoidní látky de facto zničeny. K rozkladu také přispívá přítomnost kationtů přechodných prvků (především železa), které je ve formě prachu zeminy velmi běžné.

Obr. 2 Metabolická kaskáda benzopyranů

Flavanoly přítomné jako monomery [(-)-epikatechin, (+)-katechin] mohou polymerizovat za vzniku procyanidinů. Postihnout detailně procesy rozkladu těchto látek je nereálné, protože

jej ovlivňuje řada různých faktorů. Lze však říci, že flavonoidy jsou v rostlinném materiálu méně stabilní než např. alkaloidy nebo sacharidy při normální teplotě.

Existují však údaje o stabilizaci flavonoidů (a čajových polyfenolů – flavanolů) za použití některých divalentních kationtů v komerčně vyráběných nápojích (Gosselin, 2006).

Kumariny širšího spektra (kumestany)

Při hodnocení stability kumestanů je nutné přihlídnout ke skutečnosti, že tyto látky vycházejí biogeneticky z isoflavonů (obr. 1.), a proto je běžné, že v zástupcích čeledi Fabaceae nalezneme vždycky vedle isoflavonů i kumestany, pokud je hledáme. Hlavními kumestany s fytoestrogenními efekty jsou kumestrol a 4'-methoxykumestrol.

Obr. 3 Biosyntéza kumestanů v rostlinách

kumestrol

4'-methoxykumestrol

Stabilitou kumestanů se dosud nikdo významně nezabýval. Protože se však jedná o intramolekulární laktony, vznikající teoreticky reakcí hydroxyly z karboxylové kyseliny s následujícím hydroxylyem v *o*-poloze na tomtéž skeletu je jasné, že budou stabilní v kyselém prostředí a nestabilní v prostředí alkalickém. Nejsou popisovány xenobiotické změny nastávající u různých typů zvířat (přezvýkavci, prase, ptáci) a nezdá se, že by vlivem kyselého prostředí žaludeční sliznice docházelo ke štěpení kumarinového kruhu, ani že by na tento rozklad měly ve významnější míře vliv mikroorganismy rumen. Významná je však substituce funkčními skupinami na skeletu, která zajišťuje energetickou stabilitu laktonového seskupení. Je-li energetický obsah laktonové vazby vysoký, pak je tato molekula stálá.

Lignany

Lignany jsou deriváty fenylypropanových jednotek, které se v přírodě vyskytují ve velkém množství. Pro naše účely je významná jen velmi úzká skupina těchto látek, jmenovitě látky vycházející ze struktury SDG:

sekoisolariciresinol-diglucosid (SDG)

Tato látka je základem řady metabolických produktů, které vznikají v lidském těle (zažíváním ústrojí) a jsou označovány jako „mammalian lignans“, což je výraz velmi profánní a neměl by být používán, protože obratlovci lignany nikdy *de novo* nevytvářejí. V jejich těle jsou přítomny buď vnesením s potravou, anebo ve střevě vznikají metabolicky z jiných prekurzorů.

Uvedená molekula naznačuje velkou stabilitu: etherová vazba ($\text{CH}_3\text{O}-$) má vysokou energii a je proto stabilní, vazba dvou primárních hydroxylů do formy glykosidů molekulu rovněž energeticky stabilizuje. Je proto pochopitelné, že látky budou v chemickém a fyzikálním prostředí stálé, k rozkladu může dojít jen v přítomnosti některých katalyzujících kationtů (usuzujeme, že by k tomu mohlo dojít v přítomnosti přechodných prvků, např. Fe, zejména při zvýšené teplotě, protože fenolový hydroxyl má určité oxido-redukční vlastnosti a bude se je snažit uplatnit. Zprávy o tom však nejsou v literatuře dostupné). Látky aglykonového typu, které vycházejí ze struktury SDG jsou evidentně lipofilní, a proto je jejich rozpustnost poměrná dobrá v lipofilním prostředí, stejně tak jako prováděná stabilizace.

Při studiu extrakce a stabilizace těchto lignanů sekoisolaricinol-diglukosidu (SDG) z odtučněných lněných semen anebo pokrutin byl ethanolem izolován komplex fytoestrogenů, v němž byly přítomné glykosidy hydrolyzovány na aglykony. Tato tekutá směs byla stabilizována přidávkem rostlinného oleje. Takto vyrobená směs může být použita pro výrobu různých produktů určených pro přímou konzumaci (Heintzman et al., 2003). Svým způsobem je zvláštní, že stabilizace je úspěšná přidávkem rostlinného oleje s obsahem jak volných mastných kyselin (pokud jsou mono- až polynenasycené se o výrazné stabilitě hovořit nedá) a triacylglycerolů, které jsou samy o sobě „neutrální“ a nemají žádný antioxidační, či jiný stabilizující účinek. Přítomné aglykony sekoisolariciresinolu jsou látkami poměrně nepolárními a zde jde spíše o jejich rozpuštění než vlastní chemickou ochranu. Tato skutečnost dává tušit, že uvedené aglykony jsou jedněmi z nejstabilnějších fytoestrogenických látek.

3.2 Biologické účinky fytoestrogenů

3.2.1 Přehled farmakologických účinků

3.2.1.1 Vliv na kostní tkáň (Jacquot et al., 2003)

Snížená hladina estrogenů v menopauze navozuje významnou křehkost kosti, což vede často k mnohočetným zlomeninám. Ačkoliv biologická aktivita účinků estrogenů v kostech *sensu lato* není ještě dokonale známa ví se, že v menopauze je nízká úroveň ERs v kostech a současně je dominantní isoformou ER β lokalizovaný v osteoblastech, resp. jemu podobných buňkách. Navíc se ukázalo, že fytoestrogeny vykazují nejen průměrnou trofickou aktivitu ke kostní tkáni, ale mají také na kost výrazný anabolizující účinek a snižují resorpci kostní tkáně, jak bylo prokázáno na pokusech s E2. Přesněji řečeno, fytoestrogeny jsou aktivní na kostní tkáň dvěma různými mechanismy zahrnujícími stimulační efekt na osteoblasty a inhibiční

efekt na osteoklasty. Navíc je velmi zajímavé poukázat na skutečnost, že fytoestrogeny neuplatňují svůj účinek jenom v kostech, ale vykazují výraznou preferenci k ER β s afinitou 7–30krát významnější než pro ER α patrně proto, že zde existují strukturní rozdíly v LBD (Leu 384 pro hER β místo Val408 pro ER α v aminokyselinovém řetězci). Z těchto pozičních rozdílů helixu H–12, kdy se ligand váže na receptor může vyplývat rozhodující faktor pro estrogení aktivitu. Tyto strukturní rozdíly jsou doprovázeny významnými změnami v celkovém objemu LBD obou isoform 450 A3 pro ER α oproti 390 A3 pro ER β . Tento nálezn může vysvětlit, proč substituční estrogení terapie vykazuje silný ochranný účinek na progresi osteoporózy v důsledku stimulační aktivity na osteoblasty. Navíc nedávná studie ukázala (Gao et al., 1999), že parciální agonista genistein vykazuje inhibiční aktivitu při koncentraci 10 μ M. Účinek této „vůdčí struktury“ isoflavonových sloučenin může být zprostředkován kromě jiného *in vivo* kalcium-dependentním mechanismem na osteoklastech, zahrnujícím touto cestou apoptózní proces, který by mohl být klíčem k vysvětlení antiestrogení aktivity některých fytoestrogenů; zdá se, že uvedený mechanismus je závislý na dávce a čase. Z tohoto důvodu mohou být fytoestrogeny spotřebovávány „po částech“ SERMs od doby, kdy začnou vykazovat estrogení nebo antiestrogení aktivitu. Navíc specifická jejich aktivity se odvíjí od selektivity tkáně bez zvýšení rizika degenerace endometriální nebo prsní tkáně, vedoucí nepochybně k tvorbě neoplazmat.

3.2.1.2 Vliv na tkáň prsu (Jacquot et al., 2003)

Fytoestrogeny mohou působit jako agonisté i jako antagonisté a to jak na buňky normální, tak na buňky karcinomu prsu pravděpodobně odlišnými mechanismy. Potravní estrogeny ze sóji jsou ve svém účinku spojeny se snížením obsahu estrogeních molekul, které mohou způsobit mutace (např. různých forem volných radikálů, některými chinolony) a s neestrogeními molekulami (dusitany, dusičnany, některé aditivní látky v krmivu nebo potravinách), které mohou potenciálně navodit rakovinný proces. Fytoestrogeny mohou také ovlivnit metabolické komunikační cesty mezi buňkami, předejít vaskularizaci nádorů a modifikovat procesy změn v DNA, která navozuje buněčnou multiplikaci. Fytoestrogeny sóji mohou také snížit riziko rakoviny prsu snížením produkce, nebo vyloučením účinku reprodukčních hormonů, resp. estrogenů. Tyto biologické pokusy jsou však multifaktoriální a jednoznačné závěry z nich není doud možné udělat. Zatímco výsledky studií, týkajících se potenciálního estrogeního efektu na tkáň prsu nejsou jednoznačné, výsledky jejich uterotropní

aktivity jsou už dostupné. Zdá se, že některé z těchto výsledků se mohou také zprostředkovaně týkat vlivu na prsní tkáň. Bylo zjištěno, že přímá interakce fytoestrogenů s nukleární ER není obligatorním požadavkem pro indukci specifických estrogenních efektů. Estrogenům podobné účinky mohou být navozeny cestou nepřímého působení na hypofýzu nebo negenomovou aktivaci signálních transdukčních kaskád v závislosti na zvýšení hladin intracelulárního vápníku nebo na aktivaci MAP kinas vyžadujících nebo nevyžadujících ER α nebo ER β receptory.

Ve skutečnosti fytoestrogeny, stejně jako pesticidy, ftaláty a široká skupina různých fenolových derivátů, mohou být rozděleny do několika výrazných kategorií a to na základě jejich biologických vlastností. První skupina zahrnuje látky, které disponují určitou uterotropní aktivitou a mimickou aktivitou E2. Tato skupina je klasifikována jako slabé estrogeny. Druhá skupina je charakterizována relativně silnou estrogenní aktivitou s rozdílným otiskem genové exprese ve srovnání s ethinylestradiolem. Takové sloučeniny jsou schopné indukovat estrogenem regulované geny v děloze. Je nutné říci, že analýza exprese genu odhalila velmi specifický profil molekulární aktivity jako odpověď na účinek sloučenin, které nemohou být detekovány na základě jejich samotné uterotropní odpovědi. Třetí skupina látek vykazuje velmi nízkou uterotropní aktivitu schopnou modulovat uterinní genovou expresi molekulárními mechanismy odlišnými od přírodních estrogenů. Je možné, že účinek těchto látek zahrnuje průnik prostřednictvím ostatních signálních transdukčních cest, vazbu na ostatní receptory pro steroidní hormony nebo přímý vliv na hypofýzu. Ovlivnění MCF-7 rakovinných buněk řadou fytoestrogenů může navodit zřetelné účinky na hladinu ER (ER α isoformu). např. bylo zjištěno, že podání kumestrolu snižuje obsah receptorů stejně tak jako jeho mRNA (po vystavení vlivu E2). Z tohoto důvodu lze usoudit, že kumestrol vykazuje molekulární vlastnosti velmi podobné E2 a může být klasifikačně zařazen jako čistý agonista v testovacím systému. Na rozdíl od tohoto nálezu, nemá genistein žádné účinky na mRNA ER, snižuje však ER hladinu, jak bylo zjištěno za použití parciálního antiestrogenu raloxifenu. Proto může být genistein klasifikován jako částečný antiestrogen. Efektivní snížení obsahu ER α u buněk, které byly ovlivněny fytoestrogenem slouží jako mechanistický záchytný bod pro pouzení růstové inhibiční aktivity těchto látek. V této souvislosti je nutné připomenout fakt, že isoflavony mají ve vysokých koncentracích antiproliferační aktivitu v důsledku mechanismů nezávislých na ER. Např. genistein v koncentraci 1 μ M stimuluje růst MCF-7 buněk, zatímco v koncentraci 10 μ M zpomaluje růst šesti typů buněčných linií (jak ER+ tak ER-) s určitými změnami podle typu

buněk a požadavků na médium. Z jiných efektů, souvisejících s procesem kancerogeneze je zajímavé uvést, že genistein snižuje fosforylaci tyrosinu, která byla indukována aplikací TGF- α . Z toho důvodu může podávání genisteinu redukovat karcinom prsu. Pro jednoznačné objasnění účinku genisteinu na řadu estrogen-dependentních tkání bude nutné provést ještě řadu cílených studií s touto látkou (nejfrekventnějším zástupcem isoflavonů v krmivu a potravě) s přihlédnutím ke komplexnímu prostředí určitého organismu.

3.2.1.3 Zásah do metabolismu lipidů (Jacquot et al., 2003)

Estrogeny vykazují významné účinky na lipidy a lipoproteiny. Aktivita fytoestrogenů na metabolismus lipidů je v úzkém spojení s jejich aktivitou na kardiovaskulární funkce. Ačkoliv i zde existují určité protikladné výsledky, fytoestrogeny patrně snižují hladiny LDL, celkového cholesterolu, lipoproteinu(a), triacylglycerolů a zvyšují apolipoprotein A1 a slabě HDL cholesterol. Tyto tendence uvedených látek by mohly snížit riziko CVD až o 25 %. Zdá se však, že jejich aktivita směrem k metabolismu lipidů je méně důležitá než ochranný účinek na kardiovaskulární systém. Fytoestrogeny mají (výrazný) antioxidační účinek, který se uplatňuje snížením oxidace LDL a tím příznivým zásahem do metabolismu lipidů a také částečnou inhibicí oxidace glukosy zprostředkovanou LDL, jak bylo ukázáno na genisteinu nebo na metabolitech ekvolu.

3.2.1.4 Ovlivnění srdce (Jacquot et al., 2003)

Ukazuje se, že fytoestrogeny, stejně tak jako estrogeny, představují slibnou alternativu ochrany postmenopauzálních žen proti CVD. Působí proti koronární ateroskleróze, která je hlavní příčinou smrtných případů u žen po 60. roce jejich života. Tato ochranná aktivita je realizována prostřednictvím relaxace endotelu, resp. NO, který vzniká v srdeční tkáni za působení NO synthasy prostřednictvím stimulace fytoestrogeny. Snížení TA₂ nebo endotelinu na jedné straně a funkční aktivity L-typu vápníkových kanálů v kardiomyocytech na druhé straně, je výsledkem kardioprotektivní aktivity fytoestrogenů. Je však nutné přiznat, že zde existují rozdílné výsledky mezi pokusy *in vitro* a *in vivo*; např. bylo publikováno, že daidzein a genistein vykazují významnou relaxaci endotelu u potkana, zatímco jiní autoři nenalezli u menopauzálních žen významný vliv na endotelové funkce. Důvodem je velká složitost a nejasná komplexnost ochranných kardiovaskulárních mechanismů estrogenů.

3.2.1.5 Zásah do vasomotorického systému (Jacquot et al., 2003)

Vasomotorická odpověď (návaly horka) nejsou urgentní záležitostí, kterou by bylo nutné řešit krmivářskou základnou; jsou významné pouze pro člověka. Jejich principy se dají tušit z výše uvedených faktů farmakologické aktivity. Pokud však do primárního potravinářského produktu nějakým způsobem fytoestrogeny přejdou (maso, mléko), jsou v tak nízké koncentraci, že tento efekt u menopauzálních jednotlivců nemohou ovlivnit.

3.2.1.6 Ostatní biologické účinky (Jacquot et al., 2003)

Fytoestrogeny působí nejen na reprodukční orgány. Např. působí neuroprotektivně na CNS. Tento účinek na mozek vychází z mechanismu regulace hladiny hypothalamických proteinů, které váží vápník, peptidů, které jsou významné na kalcium-dependentních mechanismech působení v mozku, jako je apoptóza, která má významnou spojitost s neurodegenerativními onemocněními. Tyto mechanismy jsou však složité a dosud nebyly ještě zcela objasněny. Fytoestrogeny působí nejen prostřednictvím ERs, ale také jinými mechanismy, které by mohly vysvětlit jejich antiproliferační potenciál. První typ cílů, které jsou nezávislé na ERs je 3 β -hydroxysteroid dehydrogenasa Δ^5/Δ^4 isomerasa (3 β -HSD) a 17 β -hydroxysteroid dehydrogenasa (17 β -HSD), které se uplatňují v metabolismu steroidů (Kristan et al., 2005). Oba enzymy jsou zapojeny v mikrosomálním systému do syntézy E2. Ve skutečnosti většina fytoestrogenů ukazuje na základě hodnot IC₅₀ schopnost inhibovat 17 β -HSD typu 5. Nejaktivnějšími látkami (IC₅₀ 2-14 μ M) jsou v tomto směru zearalenon, kumestrol, kvercetin a biochanin A se slabým rozdílem mezi inhibicí 17 β -HSD typu 5, které jsou zahrnuty do redukce androstendionu na testosteron a 17 β -HSD typu 5 zahrnuté do oxidace androstendiolu na androsteron. Nicméně 17 β -HSD je méně potlačena fytoestrogeny než aromatasa, která je těmito látkami silně inhibována. Většina v tomto směru účinných sloučenin jsou flavonoidy, které mají postranní fenylový systém lokalizován na C-2, jak bylo ukázáno v případě chrysinu a apigeninu (IC₅₀ 0,7 a 2,9 μ M); tyto látky však nezasahují do aktivity mozkové aromatasy.

Ačkoliv byly tyto studie prováděny se 17 β -HSD z houby *Cochliobolus lunatus* (17 β -HSDcl) a jedná se o zástupce rodiny dehydrogenas/oxidoreduktas s krátkým řetězcem, není pochyb o tom, že fungují stejně v živočišném organismu. V koncentraci 100 μ M inhibují oxidaci 17 β -hydroxy-4-en-3-onu a redukci 100 μ M estra-4-en-3,17-dionu (optimální substrátový pár). Nejlepšími inhibitory oxidace, s IC₅₀ < 1 μ M jsou flavony hydroxylované v pozicích C-3, C-5 a 7:3-hydroxyflavony, 3,7-dihydroxyflavon, 5,7-dihydroxyflavon (chrysin) a 5-hydroxyflavon

(stejně jako 5-methoxyflavon). Nejlepšími inhibitory redukce byly 3-hydroxyflavon, 5-methoxyflavon, kumestrol, 3,5,7,4'-tetrahydroxaflavon (kempferol) a 5-hydroxyflavon, všechny s IC_{50} mezi 1–5 μ M. Docking reprezentativních inhibitorů – zde chrysinu a kempferolu – směřovaný na aktivní místo 17 β -HSDcl odhalil předpokládané aktivní místo, v němž se látky uplatňují sendvičovým způsobem za interakce s nikotinamidovým řetězcem a Tyr212. Strukturální rysy fytoestrogenů, inhibujících jak oxidaci tak redukcí, katalyzované fungální 17 β -HSD jsou zde velmi podobné jako strukturální rysy fytoestrogenních inhibitorů lidské 17 β -HSD typu 1 a 2 (Kristan et al., 2005).

Fytoestrogeny tedy inhibují 17 β hydroxysteroid dehydrogenasu typu 5 (17 β -HSD 5), která je zapojena do metabolismu estrogenů a androgenů. Při sledování účinku přirozených fytoestrogenů (flavonoidy, kumariny, kumestany) na oxidačně-redukční potenciál 17 β -HSD 5 se ukázalo, že tyto látky silné inhibitory aromatasy mohou hrát proto významnou roli ve vývoji hormon-dependentních nádorů. Jako aktivní se ukázal zearalenon, kumestrol, kvercetin, biochanin A. Ve skupině flavonů roste inhibiční aktivita se stoupajícím počtem hydroxyskupin. Autoři předpokládají, že tyto látky jsou vázány na hydrofilní kofaktor interagující s kavitou enzymu. Zajímavá inhibice byla pozorována po podání 18 β -glycyrrhethinové kyseliny, která nezasahuje do oxidačních procesů, ale pouze do redukčních. To signalizuje, že substrát se váže v závislosti na pH a odpovídající místa kofaktoru na aktivní centrum enzymu (Krazeisen et al., 2001).

Jak už bylo rámcově uvedeno, uplatňuje se zde také specifická oxidoreduktasa 17 β -HSOR 1: řada fytoestrogenů (kumestrol, genistein) snižuje konverzi estronu na 17 β -estradiol. Teoreticky ideálním inhibitorem je kumestrol; převážná většina sloučenin s inhibiční aktivitou má také estrogenní účinky. Ovšem strukturální požadavky pro redox inhibici a estrogenicitu nejsou identické, jak bylo prokázáno na buňkách rakoviny prsu. Zearalenon a diethylstilbestrol, obě silně estrogenní látky však neinhibují 17 β -HSOR 1. Z toho plyne, že změny v estrogenní molekule působí *in vitro* rozdíly mezi aktivitou vazebných míst pro 17 β -HSOR 1 a vazebných míst na ER. Bohužel, očekávaný efekt fytoestrogenů *in vivo* nemůže být predikován na základě studií *in vitro*. Inhibice 17 β -HSOR 1 může vést ke snížení dostupnosti vysoce aktivního endogenního estrogenu. Ovšem tyto estrogeny jsou estrogenní *per se* a mohou tedy nahradit endogenní (tělní) estrogeny. Záležitost těchto interakcí však není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát, a proto je potřebné provést ještě řadu upřesňujících studií, týkajících se etiologie hormon-dependentních zhoubných bujení. Není snadné v tuto chvíli vysvětlit

chemoprotektivní aktivitu asijských diet s největší pravděpodobností zprostředkovanou fytoestrogeny sójových produktů (jak je tradičně uváděno), které mohou být založeny na inhibici redukce estronu v cílových buňkách fytoestrogeny a podobnými sloučeninami ačkoliv se jedná o „nekompletní estrogény“, tj. látky, které nejsou schopné navodit úplnou šíři estrogení aktivity, jak je známa u endogenních estrogenů (Maekelae et al. 1995).

Dalším cílem zásahu fytoestrogenů je tyrosin kinasa. Fytoestrogeny vystupují jako kompetitivní inhibitory na místě vazby ATP protein tyrosin kinasové (PTK) aktivity EGF, klíčového enzymu zasahujícího v buněčném cyklu a nepřímo do steroidogeneze. Bylo zjištěno, že genistein a kvercetin inhibují PTK aktivitu receptoru EnGF získaného z A431 buněk ze 63 % a 30 % při koncentraci 150 μM , genistein vykazuje takovou míru aktivity při 2,6 μM . V této souvislosti může být antioxidační aktivita fytoestrogenů připsána částečně na vrub tyrosin kinasových regulačních procesů některých fytoestrogenů a zastavením mitózy. Je zajímavé povšimnout si, že tato antioxidační aktivita chrání DNA proti poškození, které je navozeno oxidačním stresem a proliferační aktivitou. Na tomto faktu může spočívat vysvětlení, proč genistein přinesl slibné výsledky při ovlivňování leukémie.

Zcela nakonec musí být ještě uvedeno, že potenciálním cílem fytoestrogenů, stejně tak jako flavonoidů, je topoisomerasa II, enzym spojený s buněčnou proliferací. Nedávno bylo zjištěno, že fytoestrogeny mohou vykazat antiproliferační aktivitu a to regulací exprese ERs. Avšak hledisko ovlivnění ERs v jejich antiproliferační aktivitě se prozatím nezdá být zcela zásadní. Tento fakt je zvláště markantní v případě zvýšené hydrofilnosti flavonoidů.

3.2.2 Estrogení aktivita vybraných látek

Za hlavní a významné fytoestrogeny přirozeného původu jsou v pícninách pokládány genistein, daidzein, formononetin, biochanin A a kumestrol (Welshons et al., 1990). Účinek těchto látek může být u hospodářských zvířat někdy opravdu závažný: mohou vyvolat jak estrogení, tak antiestrogení účinek, abnormality reprodukčního ústrojí, změny říše, a mohou působit protektivně proti vývoji hormon-dependentních novotvarů, což se však v případě výživy zvířat prakticky neuplatní. Jejich denní příjem je důležitý a právě v období neonatální expozice se může objevit většina nežádoucích efektů (Slomczynska, 2004).

Fytoestrogeny snižují aktivitu vaječnicků, redukují početí a zvyšují embryonální úmrtnosti. Výrazným problémem může být zkrmování píce s vyšším obsahem vojtěšky (kumestrol), ale

také jetele lučního (formononetin, který je v bachoru přeměněn na ekvol nebo 4,7-dihydroxyisoflavon). Ekvol může být svým účinkem velmi blízký účinky endogenního estradiolu a ovlivňovat tak negativně primární buňky ovinního vejcovodu (McEvoy et al., 2001).

3.2.2.1 Isoflavony

Tab. 3 Estrogenní aktivita isoflavonů (Jacquot et al., 2003)

Entry	Compound	Trivial name	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	Pharmacological properties	Cell line
1		Genistein	OH	H	OH	H	OH	Proliferation*: 62.8% (at 10 nM) luciferase*: 4.9% EC ₅₀ = 0.60 μM IC ₅₀ = 15.1 μM IC ₅₀ = 0.48 μM CAT*** = 988±296	MCF-7 MCF-7 MCF-7 MCF-7 T47D HeLa
2			OH	H	OH	H	OCH ₃	CAT = 331±77	HeLa
3		Biochanin A	OH	H	OH	OCH ₃	H	Proliferation*: 47.6% (at 10 nM) luciferase*: 0.1% Estrogenicity**: 95% IC ₅₀ = 0.5 μM CAT = 331±77	MCF-7 MCF-7 BT-474 Yeast HeLa
4		Daidzein	OH	H	H	H	OH	Proliferation*: 9.6% (at 10 nM) Estrogenicity**: 55% CAT*** = 469±74	MCF-7 BT-474 HeLa
5		Formononetin	OH	H	H	H	OCH ₃	Proliferation.*: 3.6% (at 10 nM) Luciferase*: 0.9% CAT*** = 287±96	MCF-7 MCF-7 HeLa
6		Prunetin	OCH ₃	H	OH	H	OH	Proliferation.*: 32.5% (at 10 nM) Luciferase*: 1.0%	MCF-7 MCF-7
7			OH	H	H	OH	OH	Proliferation.*: 1.6% (at 10 nM) Luciferase*: 0.3% CAT*** = 86	MCF-7 MCF-7 HeLa
8			OH	OH	H	H	OH	CAT*** = 63	HeLa

*Proliferation and transcriptional activity compared to E₂ = 100% (EC₅₀ = 1 nM).

**Estrogenicity compared to genistein (100%) by dosing the estrogen-regulated protein pS2.

*** CAT: The estrogenicity is obtained using HeLa cells transfected by the plasmid pERE-TK-CAT (chloramphenicol acetyl transferase). These assays are expressed in terms of pmoles/min – mg protein (ethanol vehicle: 82).

Formononetin je běžný isoflavonový estrogen, o kterém už bylo hovořeno na několika místech. Jeho výskyt v pícech a vegetabilní lidské stravě je poměrně běžný a zdá se, že jeho expozice může být vysoká. Je bezpochyby svázán s neplodností u přežvýkavců a může mít také elicitální vztah k rakovině prsu (Wang et al., 1998).

Podobnou látkou z hlediska výskytu je daidzein (jak volný, tak konjugovaný do formy glykosidu daidzinu), jedna z hlavních obsahových látek sóji. Některé práce z nedávné doby ukazují, že může zvýšit růst drůbeže a dalších hospodářských zvířat. Studie, která byla tomuto problému věnována, však varuje před unáhlenými závěry; ačkoliv problém isoflavonů v pícech

není nijak nový, je třeba mu věnovat stále velkou pozornost, protože mnohé fenomény nejsou dosud uspokojivě vysvětleny a přítomnost fytoestrogenů v krmivovém řetězci je stále horkým místem (Ma et al., 2007).

3.2.2.2 Flavony

Tab. 4 Estrogenní aktivita flavonů (Jacquot et al., 2003)

Entry	Compound	Trivial name	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	R ₈	Pharmacologic. properties	Cell line
9		Chrysin	OH	H	OH	H	H	H	H	H	Estrog. *: 18% IC ₅₀ = 10 μM CAT **: 50	BT-474 Yeast HeLa
10		Apigenin	OH	H	OH	H	H	H	OH	H	Estrog. *: 16% CAT **: 544±157	BT-474 HeLa
11		Luteolin	OH	H	OH	H	H	OH	OH	H	Estrog. *: 58% CAT **: 168	BT-474 HeLa
12		Galangin	OH	H	OH	OH	H	H	H	H	CAT **: 72±17	HeLa
13		Kaempferol	OH	H	OH	OH	H	H	OH	H	CAT **: 858±143	HeLa
14		Kaempferide	OH	H	OH	OH	H	H	OCH ₃	H	CAT **: 130±31	HeLa
15		Quercetin	OH	H	OH	OH	H	OH	OH	H	Estrog. *: 10% IC ₅₀ = 24 μM CAT **: 75±28	BT-474 MCF-7 HeLa
16		Morin	OH	H	OH	OH	OH	H	OH	H	Estrog. *: 15% CAT **: 67±11	BT-474 HeLa
17			OH	H	H	H	H	H	H	H	Estrog. *: 8% CAT **: 93±22	BT-474 HeLa
18			OH	H	H	H	H	OH	H	H	CAT **: 162±30	HeLa
19			OH	H	H	H	H	H	H	OH	Estrog. *: 8% CAT **: 72±19	BT-474 HeLa
20			OH	H	OH	H	H	H	OH	OH	CAT **: 68	HeLa
21			OH	H	H	H	H	OH	OH	H	CAT **: 42	HeLa
22		Fisetin	OH	H	H	OH	H	OH	OH	H	Estrog. *: 12% CAT **: 135±34	BT-474 HeLa
23			OCH ₃	H	H	H	H	H	H	H	Estrog. *: 0%	BT-474
24			OCH ₃	H	H	H	H	H	H	OCH ₃	Estrog. *: 0%	BT-474
25			H	OH	H	H	H	H	H	H	Estrog. *: 15% CAT **: 287	BT-474 HeLa
26			H	OH	H	H	H	OH	H	H	CAT **: 161	HeLa
27			H	OH	H	H	H	H	OH	H	CAT **: 427	HeLa
28			H	OCH ₃	H	H	H	H	H	H	Estrog. *: 0%	BT-474
29			H	CH ₃	H	H	H	H	H	H	Estrog. *: 0%	BT-474
30			H	H	OH	H	H	H	H	H	Estrog. *: 0%	BT-474
31			H	H	OH	H	H	H	OH	H	CAT **: 389±95	HeLa
32			H	H	OCH ₃	H	H	H	H	H	Estrog. *: 0%	BT-474
33			H	H	H	H	H	H	OCH ₃	H	Estrog. *: 0%	BT-474
34			H	H	H	H	OCH ₃	H	H	H	Estrog. *: 0%	BT-474
35			H	H	H	OH	H	H	H	H	Estrog. *: 0% CAT **: 92±9	BT-474 HeLa
36			H	H	H	H	H	H	OH	H	CAT **: 237	HeLa
37		Flavone	H	H	H	H	H	H	H	H	Estrog. *: 0% IC ₅₀ = 2 μM CAT **: 52±11	BT-474 Yeast HeLa

*Estrogenicity compared to genistein (100%) by dosing the estrogen-regulated protein pS2.

**CAT: The estrogenicity is obtained using HeLa cells transfected by the plasmid pERE-TK-CAT (chloramphenicol acetyl transferase). These assays are expressed in terms of pmoles/min – mg protein (ethanol vehicle: 82).

3.2.2.3 Flavanony

Tab. 5 Estrogenní aktivita flavanonů (Jacquot et al., 2003)

Entry	Compound	Trivial name	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	Pharmacological properties	Cell line
38		Naringenin	OH	H	OH	H	H	OH	H	Estrogenicity*: 40% EC ₅₀ = 45 μM CAT = 574±235	BT-474 MCF-7 HeLa
39		Hesperetin	OH	H	OH	H	OH	OCH ₃	H	CAT = 86	HeLa
40		Taxifolin	OH	H	OH	H	OH	OH	OH	CAT = 97±28	HeLa
41		Pinostrobin	OCH ₃	H	OH	H	H	H	H	Estrogenicity*: 0%	BT-474
42			H	OH	H	H	H	H	H	Estrogenicity*: 0%	BT-474
43			H	H	H	H	H	OH	H	Estrogenicity*: 0%	BT-474
44			OH	H	H	H	H	H	H	Estrogenicity*: 0%	BT-474
45			OH	H	H	H	H	OH	H	CAT = 903±202	HeLa
46			H	H	H	H	H	H	H	Estrogenicity*: 40% CAT = 40±13	BT-474 HeLa
47			H	H	H	OH	H	H	H	Estrogenicity* : 0%	BT-474
48			H	H	OCH ₃	H	H	H	H	Estrogenicity: 0%	BT-474
49			H	OCH ₃	H	H	H	H	H	Estrogenicity: 0%	BT-474
50			OCH ₃	H	H	H	H	H	H	Estrogenicity: 0%	BT-474

*Estrogenicity compared to genistein (100%) by dosing the estrogen-regulated protein pS2

**CAT: The estrogenicity is obtained using HeLa cells transfected by the plasmid pERE-TK-CAT (chloramphenicol acetyl transferase). These assays are expressed in terms of pmoles/min – mg protein (ethanol vehicle: CAT = 82±12).

3.2.2.4 Kumariny širšího spektra (kumestany)

Látky kumestanové povahy nejsou v přírodě běžné z hlediska počtu druhů v nichž byly nalezeny, zato jsou však významné prakticky. Jejich biosyntéza vychází z isoflavonů a je tedy pochopitelné, že se budou vyskytovat především v taxonech, v jejichž metabolismu se isoflavony objevují (i když existují výjimky). Významnou čeledí je čeleď bobovitých (Fabaceae); kumestany některých zástupců demonstrují především svůj estrogenní efekt (kumestrol) a mohou tak přispívat k určitým metabolickým problémům a to nejen u hospodářských zvířat. Pterokarpany, které jsou také součástí metabolické kaskády vycházející z isoflavonů, mají prakticky jen charakter fytoalexinů (vznikají po infekci rostlin invazním agens), jejich praktický význam ve výživě zvířat je zcela minimální.

Kumestany se zřetelnou estrogenní aktivitou (byly izolovány prakticky před 50 lety z taxonů čeledi Fabaceae – *Trifolium repens* L., *Trifolium fragiferum* L., *Medicago sativa* L.; při zkrmování těchto pícnin byly zjištěny významné problémy v oblasti reprodukce zvířat v chovech. Vlivem negativních estrogenních účinků byla výrazně zpomalena maturace býčků, u jalovic nastávalo vyhřeznutí vagíny, cervix a rekta. Avšak několik kumestanových derivátů má uterotropní aktivitu.

Kumestrol, podobně jako genistein má vyšší vazebnou aktivitu k ER β než ostatní fytoestrogenní sloučeniny. *In vitro* kumestrol inhibuje resorbci kostní hmoty a stimuluje mineralizaci kostí. Kumestany se však v lidské výživě uplatňují v podstatně menší míře než isoflavony, vyskytují se ve výhoncích některých zástupců čeledi bobovitých (*Medicago sativa* L., *Vigna radiata* (L.) R. WILCZEK, *Glycine max* (L.) MERR. – zde např. 71,1 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ čerstvé hmoty), jejich využití v lidské výživě je však velmi omezené. Koncentrace kumestrol v rostlinném materiálu velmi kolísá v závislosti na taxonu (a také odrůdě v rámci jednoho druhu), klimatických a ontogenetických podmínkách (sklizeň, výskyt chorob a napadení škůdci; invaze hmyzu a mikroskopických hub – (např. u vojtěšky) – navodí tvorbu kumestrol nebo 4'-methoxykumestrol, plnicích funkci fytoalexinů.

Běžně se vyskytující kumestrol v nemalém obsahu ve vojtěšce a jeteli, navozuje u hospodářských zvířat určité poruchy v buněčném (enzymovém) metabolismu. Studie ukázaly, že je efektivním induktorem rozpojení řetězce DNA, změny mikronukleu a mutací v hypoxanthin fosforibosyl transferase (HPRT) genu v ovariálních buňkách čínského křečka. Při studiu této látky na AHH-1 TK+/- buněk lidského lymfoblastomu bylo nalezeno, že kumestrol vykazuje na tyto buňky jak mutagenní, tak klastogenní účinky (Domon et al., 2001). V případě neoplastických linií buněk můžeme tento účinek pokládat za příznivý, je však otázkou, jakou aktivitu může vyvíjet na některé zdravé buňky.

Při sledování účinků kumestrolu a genisteinu na cytosolové a jaderné 17 β -estradiolové receptory bylo zjištěno, že je-li koncentrace uvedených fytoestrogenů v krvi hospodářských zvířat konzumujících příslušnou píci (vojtěška, jetel) zhruba 100x vyšší než koncentrace endogenního E2, potom nastávají problémy v reprodukční fyziologii těchto zvířat (Newsome et al., 1980).

Biologický účinek kumestanů je velmi závislý na substituci skeletu, která určuje míru estrogenní aktivity; zdá se, že při relativně malé substituci, dochází z hlediska estrogenní aktivity k významným změnám.

Tab. 6 Estrogenní aktivita kumarinů

Entry	Compound	Trivial name	R1	R2	R3	Pharmacological properties	Cell line
51		coumestrol	OH	OH	H	Proliferation*: 93.1% (at 10 nM) Luciferase : 0.7% EC ₅₀ = 10 μM	MCF-7 By measure of uterin weight in mice
52		trifoliol	OH	OCH ₃	H	No activity	
53			OH	OH	OH	As active as coumestrol	
54			OH	OH		Proliferation **: 145% EC ₅₀ = 500 nM	T47D

* Proliferation and transcriptional activity compared to E₂ = 100% (EC₅₀ = 1 nM).

** Proliferation compared to E₂ ≈ 180%.

** Proliferation compared to control (100%, E₂ = 49.2%).

3.2.2.5 Chalkony a dihydrochalkony

Tab. 7 Estrogenní aktivita dihydrochalkonů (Jacquot et al., 2003)

Entry	Compound	Trivial name	R1	R2	R3	R4	Pharmacological properties	Cell line
55			H	H	H	OH	CAT* : 152±94	HeLa
58			H	OH	H	OH	CAT* : 471±156	HeLa
59			H	OCH ₃	H	OH	CAT* : 86	HeLa
60		Isoliquiritigenin	H	OH	OH	OH	CAT* : 994±219	HeLa
61		Naringenin chalcone	OH	OH	OH	OH	CAT* : 156±35	HeLa
62		Phloretin	OH	OH	OH	OH	CAT* : 402±68	HeLa

*CAT: The estrogenicity is obtained using HeLa cells transfected by the plasmid PERE-TK-CAT (chloramphenicol acetyl transferase). These assays are expressed in terms of pmoles/min – mg protein (ethanol vehicle: CAT = 82±12).

3.2.2.6 Lignany

Estrogenní aktivita lignanů z kvantitativního hlediska (a zde jsou míněny lignany lněného typu) nebyla v literatuře zpracována způsobem, jak to uvádí předešní autoři (Jacquot et al., 2003); o těchto látkách bude pojednáno v příslušné kapitole (3.3.4).

3.3 Fytoestrogeny v krmivech

Fytoestrogeny širokého spektra mohou vyvolávat u hospodářských zvířat řadu nežádoucích vedlejších reakcí, jsou-li podány ve vyšších dávkách, např. sterilitu, zvětšení samičích genitálií, ztrátu kopulacních schopností u samců a další (Lojza et al., 2004).

Z hlediska vlivu na fertilitu hospodářských zvířat se v 50. letech minulého století ukázalo, že fytoestrogeny jsou účinné po perorálním příjmu a mohou inhibovat rozmnožování zvířat (Schoop, 1957).

3.3.1 Jetele

[*Trifolium pratense* L. (syn. *Trifolium purpureum* GILIB. non LOISEL.), Fabaceae – jetel luční].

Nať obsahuje:

1. *isoflavony* – formononetin, biochanin A, genistein, daidzein,
2. *flavonové aglykony* – isorhamnetin,

formononetin

biochanin A

trifolirhizin (pterokarpan)

genistein $R^1 = R^3 = \text{OH}$, $R^2 = \text{H}$

daidzein $R^1 = \text{OH}$, $R^2 = R^3 = \text{H}$

3. *flavonové C-glykosidy* – trifolin (kvercetin-3-glukofuranosid),
4. *kumestany* – kumestrol,
5. *pterokarpany* – trifolirhizin,
6. *silici* – methyl-salicylát, benzylalkohol, benzyl-formiát, benzyl-acetát, fenylethanol, fenylethyl-formiát, fenylethyl-acetát, eugenol, eugenol-ethylester, furfural,

Hlavními isoflavony jetelů jsou biochanin A a formononetin; po přijetí jsou v GIT metabolisovány na genistein a daidzein; ~ 45 % biochaninu A je konvertováno na genistein a ~ 60 % formononetinu je metabolisováno na daidzein. Glykosidy jsou štěpeny β -glukosidasami v jejunu; v krevním oběhu se vyskytuje jen malé množství nehydrolyzovaných glykosidů. Vliv těchto methylovaných isoflavonů na zdraví nebyl zčásti dosud objasněn.

Tyto isoflavony působí jako selektivní SERMs (podobně jako isoflavony sóji). U premenopauzálních žen s normální hladinou estrogenů mají anti-estrogenní efekt, u postmenopauzálních s nízkou úrovní endogenních estrogenů působí jako slabí agonisté. Mají vysokou afinitu k ER β , významně nižší k ER α receptorům. Tato aktivita k ER β určuje jejich převahu účinků na srdce, oběhový systém, kosti, měchýře.

Mohou se významně uplatnit při ovlivňování osteoporózy u postmenopauzálních žen u nichž dochází k postupnému poklesu hladin endogenních estrogenů; preventivní účinek vůči osteoporóze lze přičíst jejich slabému estrogennímu efektu. Některé z těchto látek (genistein) přímo inhibují aktivitu osteoklastů.

Příjem fytoestrogenů potravou je často dáván do souvislosti se snížením rizika vzniku karcinomu endometria; látky z jetele lučního mohou inhibovat aromatasu, která převádí androstendion na estron. Zvýšená hladina tohoto estrogenu je spojována s vývojem endometriálních karcinomů. Tyto isoflavony mohou mít také antikarcinogenní aktivitu patrně vlivem jak estrogenních, tak neestrogenních mechanismů. Publikované antiproliferativní efekty genisteinu nebyly mediovány estrogenními receptory (ER), protože tyto efekty byly pozorovány jako ER-pozitivní, tak u ER-negativních buněčných linií.

U jetelových isoflavonů nebylo pozorováno snížení hladin cholesterolu. Stále existují náznaky, že tyto látky mohou hrát roli v prevenci kardiovaskulárních onemocnění zvýšením exkrece žlučových kyselin, zvýšením regulace LDL receptorů a zvýšením systémové arteriální compliance.

Lze konstatovat, že isoflavony mají vliv také na činnost prostaty. Pokusy na zvířatech přinesly zkušenost, že mohou snižovat velikost prostaty v důsledku svého anti-androgenního efektu. Avšak klinické studie neprokázaly statisticky významný vliv na velikost této žlázy. Látky zvyšují apoptózu (smrt) prostatických buněk častěji než buněčnou proliferaci. Z výsledků laboratorních studií vyplynulo, že genistein snižuje růst jak buněk benigní hyperplazie, tak kancerózní prostatické tkáně. Kumestrol má v této tkáni aktivitu blízkou diethylstilbestrolu.

Z pohledu dalších účinků mají kumarinové sloučeniny antikoagulační aktivitu. *In vitro* studie také ukázaly, že formononetin a biochanin A mohou inhibovat CYP 1B1 aktivitu; k jednoznačnému popisu vlivu na metabolismus léčiv je však potřeba ještě dalších širších studií.

Jetel luční je z hlediska pícninářského – obsahu fytoestrogenů – sledován v řadě studií; protože je registrována poměrně široká skupina odrůd a je proto vhodné hledat korelaci mezi parametry významnými ve výživě a sekundárními metabolity typu fytoestrogenů. Studie, která byla provedena v Québecu, Sainte-Anne-de-Bellevue, se snažila odhalit vliv prostředí, odrůdy, stáří rostliny, rostlinné části a metod ochrany rostlin na koncentraci dvou predominantních isoflavonů: formononetinu a biochaninu A. V této několikaleté studii, zahrnující sledování z řady míst, byl zjišťován celkový obsah isoflavonů u 10 odrůd. Byly nalezeny průměrné hodnoty 0,892–1,275 % (vztaženo na sušinu; zohledněno místo, sklizeň a rok). Nejnižší obsah isoflavonů byl u odrůdy 'Start'. Nejvyšší obsah isoflavonů byl nalezen v nati a květenství (1,197 %, 0,489 %, 0,329 %). Změny v obsahu isoflavonů se stoupající zralostí kolísaly v závislosti na rostlinné části; celkově však byl nejvyšší obsah isoflavonů nalezen v listech a stoncích v průběhu vegetativní fáze, obsah formononetinu klesal do okamžiku kvetení hlavně ve stoncích, potom se stabilizoval v obou jmenovaných morfologických částech. V květenstvích bylo podobné množství isoflavonů jako v listech. V průběhu kvetení však obsah isoflavonů klesal a na konci (po odkvětu) byl v této části až 11x nižší než v listech. Čerstvá hmota měla vyšší obsah formononetinu a celkový obsah isoflavonů než siláž a úsušek (1,446 %, 1,220 % a 1,160 %). Autoři tvrdí, že obsah těchto metabolitů lze ovlivnit agrotechnickými faktory (Sivesind et al., 2005).

O přechodu fytoestrogenních látek do mléka tedy není pochyb. Při sledování vlivu krmení jetelem plazivým, jetelem lučním a suplementačně siláží s obsahem jetelotravního porostu na obsah fytoestrogenů v mléce dojnic plemene červeného norského na začátku laktace bylo

zjištěno, že příjem isoflavonů byl několikrát vyšší v případě krmení jetelem lučním než jetelem plazivým, zatímco obsah lignanů (a jejich příjem) byl vyšší v jeteli plazivém. Proto se také logicky ukázalo, že obsah flavonoidů (isoflavonů) byl vyšší v mléce dojnic krmených jetelem lučním, zatímco dojnice, které dostávaly jetel plazivý, měly v mléce vyšší obsah lignanů enterodiolového typu (enterodiol, enterolakton). Celkově však studie ukázala, že krmení krav siláží s obsahem jetele lučního zvyšuje v mléce obsah isoflavonů (jak po podávání suplementárního silážového krmiva v nízkých tak ve vysokých dávkách) a snižuje obsah lignanů ve srovnání se siláží s obsahem jetele plazivého (Steinshamn et al., 2008).

Při sledování dalšího pokusu byl u dojnic nalezen ekvol, který podle autorů evidentně pochází z píce bobovitých rostlin, konkrétně jetele lučního. Autoři studie se zaměřili na formononetin v siláži, který je metabolisován na ekvol a přechází do mléka. Obsah ekvolu v plazmě byl na hodnotách 4,6–8,4 mg/l a v mléce 0,458–0,643 mg/l, zatímco kontrola poskytovala hodnoty 0,8–1,5 mg/l a 0,171–0,287 mg/l. Bylo zjištěno, že kratší růstová perioda lučního jetele poskytuje vyšší hodnoty formononetinu v siláži z čehož plyne, že obsah ekvolu v mléce je ovlivnitelný strategií sklizně jetele. Autoři vyvozují, že ekvol se tímto způsobem může stát zdrojem této látky v lidské výživě (Mustonen et al., 2009).

Z posledně jmenovaného tvrzení vyplývá, že je dobré, aby byl ekvol přítomen v lidské výživě. Proti tomu je však nutné namítnout zásadní argument: ekvol je vhodný ve stopových koncentracích – a obzvláště v široce konzumovaném mléce – jako příznivá látka v metabolismu člověka, ovšem jen dospělého. Jeho aplikace dětem nebyla dosud významně sledována, ale u imaturních organismů ji nutno pokládat za problémovou. Navíc lze fytoestrogeny (resp. prekurzory typu SDG) nalézt v řadě potravních zdrojů (Opletal et al., 2008) a není žádoucí zvyšovat jejich přísun dětem.

Při sledování vlivu obsahu formononetinu v jeteli lučním na přírůstky, charakteristiky jatečnického těla a obsahu ekvolu ve svalech ovcí byla u jehňat obou pohlaví použita trojí píce: jetel luční s vysokým obsahem formononetinu, jetel luční s nízkým obsahem formononetinu a jako kontrola jílek vytrvalý. Zvířata byla poražena za podmínky skóre 3L; polovina zvířat v tomto stadiu ihned, druhá polovina byla dokrmena jíllem jako ve „withdrawal“ periodě. Při stanovení obsahu formononetinu v píci byl u jíllu stanoven obsah zanedbatelný (0,0 %), u jetele výšeobsahového 0,47 % a nízkoobsahové 0,33 %. Jehňata na pastvě s vysokoobsahovým jetelem měla přírůstek 40 g/den ($P < 0,1$) než jehňata na dvou zbývajících pících. Plazmatické koncentrace GH a IGF-1 byly nejvyšší u jehňat, která se pásala na jeteli

s vysokým obsahem formononetinu. U zvířat však nebyly nalezeny žádné rozdíly v obsahu ekvolu (ať se už jednalo o zvířata, která spásala jenom jetele anebo která končila výkrm na jílku). Autoři uzavřeli studii zjištěním, že nehrozí žádné riziko v kontaminaci masa fytoestrogeny při použití tohoto režimu výkrmu, i když je v první fázi použit jetel s vysokým obsahem formononetinu (Moorby et al., 2004).

Studie, ve které byl sledován vliv estrogenních látek v píci na lipidový metabolismus dojnic, uvádí denní příjem estrogenních látek 9–240 µg (počítáno jako DES ekvivalent, takže dávky fytoestrogenů byly podstatně vyšší), 47–564 g lipidů zahrnujících 166–230 g mastných kyselin s vyšší molekulovou hmotností (s obsahem 74–86 % nenasycených mastných kyselin). Fytoestrogeny z krmiva, stejně tak jako tkáňový genistein nebo estron zvýšily obsah PUFA a snížily obsah SCFA v plazmě. Estrogeny v krmivu ovlivnily také ruminální metabolismus, profil mléčného tuku a zvýšily podíl nenasycených mastných kyselin. Byla vyšší dojivost (18–20 kg/den oproti 12–13 kg/den v kontrole) u dojnic přijímajících střední hodnoty estrogenů (68–77 µg DES) než u dojnic přijímajících nízké hodnoty (21,9 µg DES) nebo hodnoty vysoké (240,2 µg DES ekvivalentu) (Palfii et al., 1982). Práce sice přináší zajímavé výsledky, je však nutné konstatovat, že stejně jako řada prací v originálních ruských časopisech je zatížena poněkud větší dialektikou a vyžaduje repetiční přístup.

3.3.2 Sója

[*Glycine max* (L.) MERR. (syn. *Dolichos soja* L., *Glycine soja* SIEB. et ZUCC., *Glycine hispida* (MOENCH) MAXIM., *Phaseolus max* L., *P. sordidus* SALISB., *Soja angustifolia* MIQ., *S. hispida* MOENCH, *S. japonica* SAVI, *S. max* (L.) PIPER, *S. soja* KARST), Fabaceae – sója luštinatá].

Semena obsahují:

1. *isoflavony* – ve formě glykosidů genistinu, glyciteinu a daidzinu (jsou to glykosidy aglykonů genistein, glyciteinu a daidzeinu) je přítomno > 90 % těchto látek (celkově je v isoflavonové frakci přítomno ~ 64 % genisteinu, ~ 13 % glyciteinu a ~ 23 % daidzeinu, isoformononetin a další),

isoformononetin

ekvol

2. *fenolové kyseliny* – syringová, vanillová, kávová, ferulová, p-kumarová, p-hydroxybenzoová,
3. *steroly* – β -sitosterol, stigmasterol, kampesterol,
4. *lignany* – ve stopách sekoisolariciresinol, syringaresinol, pinoresinol.

Glykosidy (genistin, glycitin, daidzin) jsou hydrolyzovány β -glukosidasami v jejunu; z uvolněných aglykonů (genisteinu, glyciteinu, daidzeinu) je pouze daidzein metabolisován střevní mikroflórou významně dále na ekvol; rozsah tohoto metabolismu je velmi závislý na profilu mikroflóry. Teoreticky existují dvě skupiny jedinců: skupina signifikantních „non-equol producers“ a „equol producers“. Poměr obou typů jedinců je v lidské populaci ~ 1 : 1; pro zvýšení metabolismu je zkoušeno podávání probiotik, nezdá se však být významně úspěšné. Kombinace sójových doplňků s probiotiky nezvýšila ani plazmatickou hladinu fytoestrogenů, ani nezvýšila konverzi isoflavonů na ekvol. Strukturální podobnost isoflavonů s estradiolem a SERMs jim umožňuje vazbu jak na ER α , tak ER β ; afinita k ER β je však podstatně vyšší, a proto se účinky těchto látek projeví pochopitelně především v oblasti kardiovaskulárního systému, kostní tkáně a některých dalších. Aktivita na buněčné úrovni je závislá na charakteru cílové tkáně, receptorovém statusu a úrovni endogenních estrogenů.

Látky mohou snižovat hladinu homocysteinu dosud neznámým mechanismem, patrně za přispění listové kyseliny, přítomné v sójových proteinech (proto se tento efekt projevuje především při použití sumárních proteinových koncentrátů se zvýšeným obsahem isoflavonů a není tak výrazný jen v případě isoflavonových koncentrátů), mohou dále inhibovat trombocytární agregaci, snižovat krevní tlak (v oblasti tlaku diastolického). Byla pozorována také zvýšená exkrece žluči a zvýšená aktivita LDL-receptorů. Předběžné studie také ukazují na schopnost isoflavonů preventivně zpomalovat progresi aterosklerózy koronárních cév, zejména genistein inhibuje oxidaci LDL-částic. Tato inhibice je založena na zhášecím mechanismu volných radikálů a inhibici COX; navíc z hlediska této LDL oxidace, chrání genistein vaskulární buňky před oxidovaným LDL, může působit preventivně proti vaskulární přestavbě, která je důležitým faktorem tvorby aterosklerotického plaku. Tento efekt genisteinu je navozen inhibicí aktivity tyrosin kinasového systému, snížením tvorby proteolytických enzymů a migrací buněk endotelu. Sójové produkty mohou také zvýšit arteriální komplianci u perimenopauzálních žen. Na rozdíl od perorálně podávaných estrogenů, nezvyšují tyto fy-

toestrogeny hladiny CRP. Lipoprotein(a), který byl identifikován jako rizikový faktor onemocnění koronárních cév, se nezdá být jakkoli ovlivněn působením sójových isoflavonů u postmenopauzálních žen. U mužů obsahové látky sójových semen neovlivňují negativně uvedený lipoprotein. Jejich efekt na endoteliální funkci, jako časný marker vaskulárních chorob, je různý: u mužů středního věku mohou zlepšit endoteliální funkce, nicméně nemusí ovlivnit tyto funkce u postmenopauzálních žen a mohou je dokonce zhoršit u starých mužů.

V souvislosti s estrogením účinkem isoflavonů existuje názor, že sója může mít prokoagulační účinky a potenciálně zvyšovat riziko krevní srážlivosti, podobně jako estrogeny. Ukázalo se však, že nejde o klinicky významnou záležitost účinku na některé markery koagulace (faktor VII, případně fibrinolýza). Genistein a daidzein jsou široce distribuovány v organismu a podrobeny enterohepatálnímu oběhu. Maximální koncentrace látek se v séru objevuje po 4–8 hodinách, $t_{1/2}$ je 3–9 hodin (v závislosti na struktuře látky) po příjmu sójového produktu. Jak genistein, tak daidzein jsou v plazmě konjugovány do formy glukuronidů (převážně) a sulfátů (v menší míře); $t_{1/2}$ je ~ 3–8 hodin, sulfátů ~ 3–6 hodin. Absorpce isoflavonů z potravy je velmi individuální, je velmi závislá na produktu z něhož dochází k absorpci, koncentraci isoflavonů a funkčním stavu GIT (např. z produktů ze sójových klíčků se predominantně vstřebává daidzein, ze sójového proteinu genistein. Poslední jmenovaná látka má ze sójových produktů podstatně vyšší biologickou než daidzein.

Isoflavony mohou působit rovněž jako SERMs: u premenopauzálních žen s normální hladinou endogenních estrogenů mohou vykázat anti-estrogenní efekt, protože inhibují vstup přirozeného estrogenu na receptor; bylo zjištěno, že konzumace sójových proteinů snižuje hladiny cirkulujícího estradiolu u premenopauzálních žen v průběhu celého menstruačního cyklu. U postmenopauzálních žen s nízkou endogenní hladinou estrogenů, vykazují sójové isoflavony slabý estrogení efekt.

Z hlediska prevence postmenopauzální osteoporózy uplatňují isoflavony slabý estrogení efekt (ER- β) na kost. Podobně jako estrogeny je tento efekt výrazně pozorovatelný v oblasti kostní minerální denzity bederní páteře. Látky zvyšují u postmenopauzálních žen sérové hladiny osteokalcinu jako ukazatele tvorby kostní tkáně. U genisteinu byla nalezena přímá inhibiční aktivita osteoklastů. Vysoký příjem sójových produktů snižuje hladiny parathormonu, který může snížit průběh kostních změn. *In vitro* studie také ukázaly, že genistein je schopen podporovat proliferaci osteoblastů inhibicí oxidačního poškození. Avšak ani isoflavony, ani

koncentrát sójových proteinů nemá významný vliv na retenci vápníku u postmenopauzálních žen.

Estrogenní efekt sójových produktů má také příznivý vliv na vývoj některých menopauzálních symptomů, jako návalů horka; v některých případech může velmi příznivě působit genistein. Výsledky některých studií však nepotvrzují přímou korelaci mezi sérovými hladinami genisteinu, daidzeinu a ekvolu. Ostatní sloučeniny sójových produktů se mohou ve spojení s fytoestrogeny podílet na snížení těchto návalů horkosti.

Velmi diskutovaný (a diskutabilní) je účinek metabolitů sóji z hlediska prevence novotvarů. Isoflavony mají antioxidační, antiproliferační a antiangiogenní aktivitu a z tohoto pohledu lze pokládat za určité antikancerogenní sloučeniny. Jsou-li přijímány ve formě produktů vyrobených ze sójových semen, pak se zde pozitivně uplatňuje ještě synergický účinek sójových saponinů, fytátů, inhibitorů proteas a sterolů. V případě hormon-dependentních nádorů, resp. karcinomů prsu, však existuje řada kontroverzních názorů: existují názory, že tyto látky působí preventivně. Např. u asijských žen, které konzumují tradiční stravu s vysokým podílem sóji, bylo nalezeno nízké riziko vývoje tohoto typu neoplazmatu a to dokonce i v případech, kdy se inkulturoují do oblasti „západní kultury“ (především do USA), kde sója tvoří podstatně menší podíl v celkové stravě. Existuje domněnka, že příjem sójových produktů v raném stadiu (tj. před menopauzou) vytváří příznivý protektivní efekt chránící subjekt před vývojem prsních karcinomů. Možná se jedná jen o teoretickou úvahu, že sójové isoflavony mohou zvýšit časnou celulární diferenciaci a zralost prsních žláz; tato vyzrálost způsobuje jejich nižší citlivost vůči účinku kancerogenů resp. kancerogenezi (na experimentálních zvířecích modelech bylo zjištěno, že sójové proteiny působí preventivně vůči vývoji chemicky indukovaného karcinomu prsu). Existují také údaje, že genistein může působit supresi růstu buněk karcinomu prsu tlumením buněčného cyklu a stimulací apoptózy, bylo také referováno o vlivu látky na enzymy, které se uplatňují v signální transdukci regulující buněčný růst a replikaci buněk. Genistein uplatňuje také mnohočetné antiproliferační efekty jak na estrogen-receptor pozitivní (ER+), tak na estrogen-receptor negativní (ER-) linie buněk lidského karcinomu prsu. Schopnost genisteinu inhibovat růst prekancerózních dysplastických buněk v prsní tkáni představuje určitý příspěvek k prevenci karcinomu prsu. Studie, které uvádějí zvýšení proliferace růstu prsních buněk, pocházejících od zdravých žen, jsou známy; při dvou-týdenní studii, v rámci které bylo podáváno 200 mg isoflavonů ženám s karcinomem prsu, však nebyla zjištěna žádná stimulace růstu těchto neoplastických buněk. Celý proces vlivu na

estrogen-dependentní kancerogenezi složitý a individuální: ve velké míře patrně záleží na množství přijatých isoflavonů. Při pokusech *in vitro* bylo nalezeno, že nízké koncentrace těchto látek stimulují růst buněk prsních tumorů, zatímco vysoké koncentrace ji inhibují. To však nejsou reprezentativní informace, protože pocházejí z *in vitro* pokusů. Sójové isoflavony mohou prodloužit dobu trvání menstruačního cyklu a zasáhnout do tvorby LH a FSH, které mohou také snížit riziko prsního karcinomu. U žen v premenstruálním a postmenstruálním stadiu však nebylo nalezeno signifikantně významné zvýšení sérových hladin FSH, LH, prolaktinu, testosteronu a DHEAS. Konzumace sóji mění poměr různých estrogenních metabolitů v moči redukční exkrecí potenciálně kancerogenních estrogenních metabolitů. Nicméně existují také údaje poukazující na to, že metabolity sójových semen mohou aktuálně zvýšit riziko karcinomu prsu (v *in vitro* studiích bylo prokázáno, že sója může stimulovat proliferaci normálních buněk lidské prsní tkáně). Vysoké sérové hladiny estradiolu jsou spojovány se zvýšeným rizikem krcinomu prsu; v této souvislosti je třeba uvést, že denní kombinace sójového nápoje může snížit sérové hladiny 17β -estradiolu a progesteronu u premenopuzálních žen. Řada dalších prací však prokázala jen průměrný vliv sójových isoflavonů na plazmatické koncentrace sójových isoflavonů. Více než jinde se zde zdá, že příznivý účinek na hladinu „prokancerogenních“ hormonů je vázán na širší spektrum látek (obsažených v sójových proteínových koncentrátech) než jen na isoflavonovou frakci. Z důvodu těchto nejasností by neměly být sójové produkty podávány ženám, které karcinom prsu prodělaly, anebo se nacházejí v jeho aktivním stadiu.

Tyto isoflavony nevykázaly významný vliv na strukturu vaginální sliznice nebo endometria u premenstruálních a postmenstruálních žen. Jejich přítomnost v potravě je spojována se snížením rizika vývoje karcinomu endometria; nutno říci, že látky mohou inhibovat aromatasu konvertující androstendion na estron a mohou v určitém cyklu zvýšit riziko zhoubných nádorů endometria.

Z hlediska onemocnění prostaty mohou přinést potenciálně příznivý efekt při ovlivňování hyperplazie v důsledku svého estrogenního působení a také v důsledku inhibice 5α -reduktasy a 17β -hydroxysteroid dehydrogenasy. Strava s vysokým podílem sóji snižuje sérové hladiny estradiolu a testosteronu, nikoli však hladiny PSA u zdravých dobrovolníků; avšak u pacientů s karcinomem prostaty konzumujících sójové nápoje, nebylo pozorováno ani snížení PSA tak ani testosteronu. V laboratorních podmínkách snižuje genistein růst jak benigní prostatické hyperplazie, tak prostatické kancerózní tkáně; zdá se, že látka může měnit expre-

si androgenních receptorů a transkripční aktivitu androgen-senzitivních neoplastických buněk prostaty.

Sójové isoflavony genistein, daidzein zasahují do metabolismu hormonů štítné žlázy; tyto látky blokují produkci thyroideálních hormonů a interferují s peroxidasou, katalyzující jodaci thyreoglobulinu. Efekt může vyústit ve zvýšení hladiny TSH a tvorbu strumy. Tyto klinické výsledky byly nalezeny pouze u lidí s nízkou hladinou jodidu, u jedinců s normální hladinou jodu nemají klinický význam.

Příjem isoflavonů se může pozitivně projevit na kognitivních funkcích; ukazuje se na jistou ekvivalentnost efektu se 17 β -estradiolem v zvýšené regulaci cholin acetyltransferasy a NGF; tyto chemické faktory jsou zodpovědné za vývoj myšlení a paměti. Isoflavony mohou také snížit fosforylaci mozkového proteinu- τ ; fosforylace tohoto proteinu je spojována s vývojem Alzheimerovy choroby.

Významný je také zásah do oxidačního a konjugativního metabolismu některých léčiv. Isoflavony mohou ovlivňovat absorpci a biliární exkreci léčiv s transportéry jako je P-glykoprotein a kanalikulární multispecifický organicko-anionový transportér.

Bylo také zjištěno, že postmenopauzální ženy přijímající ve stravě vysoké dávky genisteinu mají nižší hodnoty BMI, nižší obvod pasu a nižší hladiny inzulínu než ženy s nízkým příjmem látky. Přísun sóji ovšem signifikantně nezvyšuje u postmenopauzálních žen hladinu leptinu.

U sóji, která je základem krmných směsí, byly nalezeny relativně vysoké obsahy kumestrolu (Lojza et al, 2004).

Poměrně detailní studie byla provedena na snáškových slepicích. Bylo zjištěno, že isoflavonový glykosid daidzin, přítomný běžně v krmivu, je transformován na ekvol, adsorbován, transportován periferní krví a preferenčně ukládán do vaječného žloutku v konjugované formě. Tyto výsledky dokládají, že krmivo pro domácí zvířata, založené na sójových šrotech, je zdrojem isoflavonů, které se ukládají ve zvířecích tkáních a posléze přecházejí do potravního řetězce (Saitoh et al., 2004).

Isoflavony přítomné v sóji mohou kompetovat s endogenními estrogeny a ovlivnit individuální růst dětí, které používají sójové produkty jako náhradní složku bílkovinné výživy v případě intolerance na kravské mléko. V pokusech *in vitro* byly použity satelitní buňky z prasečího neonatálního svalu jako studijní objekt. Isoflavony sójových bobů v koncentraci > 1 μ M v živném médiu při pěstování buněk fungovaly jako inhibitor buněčné proliferace (Mau et al., 2007). Je jisté, že tato inhibiční aktivita na replikaci DNA bude muset být prověřena na

různých buněčných modelech a v této souvislosti se vyskytuje ještě řada dalších otázek, nicméně, je nutné pamatovat na to, že podávání sójové bílkoviny (i tzv. čisté) musí být obezřetné, resp. že komerční sféra si musí být vědoma zodpovědnosti a produkovat větší spektrum rostlinných bílkovin vhodných pro výživu dětí, u nichž bude zajistěn minimální obsah isoflavonů.

3.3.3 Vojtěška

(*Medicago sativa* L., Fabaceae – tolíce vojtěška)

List (nať) obsahuje:

1. *triterpenové aglykony a glykosidy* – glykosidy vycházející ze sojasapogenolu B a E, glykosidy medikagenové kyseliny (2 β ,3 β -dihydroxy-12-oleanen-23,28-diové kyseliny) – medikosidy (3-*O*- β -D-glukopyranosid, 3-*O*-[α -L-ara-(1 \rightarrow 2)]- β -D-glc-(1 \rightarrow 2)- α -L-ara; medikosid C], 3-*O*-[α -D-glc-(1 \rightarrow 4)]- β -D-glc; medikosid H], 3-*O*-[α -L-ara-(1 \rightarrow 2)]- β -D-glc-(1 \rightarrow 2)- α -L-ara]- β -D-glukopyranosylester; medikosid I], 3-*O*-[β -D-glc-(1 \rightarrow 6)]- β -D-glc-(1 \rightarrow 3)]- β -D-glc, údajně výrazně toxický] a kyseliny zanhové (2 β ,3 β ,16 β -trihydroxy-12-oleanen-23,28-diové kyseliny),
2. *triterpeny* – β -amyrin,
3. *kumestany* – kumestrol, 3-*O*-methylkumestrol, 9-*O*-methylkumestrol, lucernol,

3-*O*-methylkumestrol R¹=CH₃, R²=H

9-*O*-methylkumestrol R¹=H, R²=CH₃

lucernol

4. *pterokarpany* – medikokarpin (3,9-dihydroxypterokarpan),

3,9-dihydroxypterokarpan

5. *flavonoidy* – flavany: deriváty 2',4',7-trihydroxyflavanu; dihydroxyflavanony: liquiritigenin; flavony: 5-O-β-D-glukopyranosid 5-hydroxyflavonu; 3,7-di-O-β-D-glukopyranosid 3,3',4',7-tetrahydroxyflavonu; kemferol-3-robinobiosid (biorobin); tricín 7-glukuronid; 7-O-[β-D-glukur-(1→2)-β-D-glukuronosid] 4',5,7-trihydroxy-3'-methoxyflavonu;
6. *isoflavony* – isoflavany: 5'-hydroxy-3'-methoxysativan; 7-hydroxy-2',3',4'-trimethoxyisoflavan; 5'-methoxysativan; isoflavanony: 7-hydroxy-2',4'-dimethoxyisoflavanon (sativanon); isoflavony: daidzin; wistin,
7. *ostatní deriváty benzopyranu* – katechiny, leukyanthocyanidiny.

Isoflavonový aglykon formononetin, který je sekundárním metabolitem v jetelích a vojtěšce, přechází také často do potravního řetězce. Jeho vysoký přísun je spojován s neplodností přežvýkavců, může se negativně podílet na vývoji lidského karcinomu prsu a zdá se, že může z určité části přecházet i do mateřského mléka (Wang, 1998). Působením formononetinu může nastat intenzivnější množení buněk prsní tkáně a tím také zvýšení rizika vzniku karcinomu. Ve srovnání s účinky E2 je však účinek formononetinu významně slabší (Wang et al., 1995).

Vojtěška je známa svým obsahem nenutričních látek, a to nejen klasických fytoestrogenů (kumestrol), ale také poměrně výrazným množstvím flavonoidů (aglykony apigenin, luteolin, kvercetin a skupina jejich glykosidů). Kvantitativní hladina těchto látek závisí na fenofázi rostliny, stáří porostu, odrůdě a klimatických podmínkách. Při sledování všech látek fytoestrogenního rázu bylo sumárně nalezeno 15–225 µg/g sušiny (tj. 0,0015 % až 0,0225 %). Tento obsah byl silně ovlivněn stupněm zralosti. Kumestrol a apigenin byly v nejvyšším obsahu na začátku vegetace, luteolin a kvercetin jak v začátečním vegetačním stadiu, tak ve fázi dokvétání. Tyto látky byly nalezeny v nejnižší koncentraci v rané fázi kvetení (68 µg/g sušiny, tj. 0,068 %), tj. ve stupni, kdy je vojtěška zpravidla sklízena a používána jako zdroj píce. Ve vegetativních stadiích je predominantní látkou apigenin, ve zralém porostu kumestrol. Obrat byl pozorován po proběhnutí stadia butonizace; luteolin a kvercetin byly nalezeny ve všech stadiích vegetace, v podobných, nízkých koncentracích. Koncentrace luteolinu, kvercetinu a apigeninu byly v květenstvích na úrovni 225 %, 410 % a 690 % vzhledem k obsahu v listech a stoncích. Koncentrace kumestrolu byla v rostlinných částech vyrovnaná. V květenstvích a stoncích byly predominantními fytoestrogeny apigenin a kvercetin, následované kumestrole a luteolinem. Blízké koncentrace (průměrně 26 µg/g sušiny každého ze čtyř jemnova-

ných fytoestrogenů byly nalezeny v listech. Při sledování stratifikace – rozložení látek v porostu, bylo zjištěno, že obsah byl nejvyšší ve výšce > 60 cm od povrchu půdy pro apigenin a kumestrol, ale nejvyšší ve výškách > 60 cm a 0–20 cm pro kvercetin a 0–20 cm pro luteolin. Tyto výsledky ukazují, že pro použití rostliny z hlediska nutraceutického je nutné zvolit příslušnou strategii sklizně (Seguin et al., 2004). Naopak z hlediska pícninářského je zřejmé, že podle obsahu fytoestrogenů může vojtěška být vhodným pícninářským materiálem, protože jich obsahuje menší množství než jetele (budeme-li však uvažovat jen o isoflavonech a kumarinech). Diskvalifikujícím faktorem je ovšem výskyt saponinů – glykosidů a ester-glykosidů kyseliny medikagové – s nepříznivou hořkou chutí a zároveň s nežádoucími fyziologickými účinky. Šlechtitelský proces by se měl proto soustředit především na snížení jejich obsahu ve stadiu sklizně.

Zajímavé výsledky přináší práce, zabývající se obsahem kumestrolu ve dvou odrůdách vojtěšky (Morava, Pálava). Bylo zjištěno, že v průběhu zavadání seče se výrazně zvyšuje obsah kumestrolu (Moravcová et al., 2004).

Ukázalo se rovněž, že maximální obsah fytoestrogenů lze v nati vojtěšky zjistit ve stadiu začínající růstu vedoucího k butonizaci, kdy stoupá obsah formononetinu ve stoncích a květenství, zatímco obsah ononinu roste v listech. Kumestrol, který je hlavním fytoestrogenem se vyskytuje ve všech morfologických orgánech v podstatě rovnoměrně. Maximální obsah polyfenolů v listech byl nalezen v období kvetení, ve stoncích prakticky v celém období, zatímco v celé rostlině na začátku kvetení (Roshal et al., 1990).

3.3.4 Len

(*Linum usitatissimum* L., Linaceae – len setý)

Semeno obsahuje:

1. *mastný olej* – 30–45 %, z toho ~ 60 % PUFA, ~ 30 % MUFA a ~ 12 % SFA, < 2 % nezmýdelnitelného podílu,
2. *protein* – ~ 20–27 % surového proteinu,
3. *tzv. balastní látky* – ~ 25 %, z toho 3–6 % slizu (neutrální a kyselý s nízkou pufrací schopností), 4–7 % hrubé vlákniny,
4. *minerální látky a vitaminy* – 3–5 % minerálních látek, z vitaminů především B₁, B₂, B₆, E, nikotinovou, listovou a pantothenovou kyselinu,
5. *fosfatidy* – ~ 0,7 % (lecitin, kefalín),

6. *steroly* – cholesterol, kampesterol, stigmasterol, 7-stigmasterol, β -sitosterol, 5-avenasterol, 7-avenasterol,
7. *enzymy* – linustatinasa, linamarasa,
8. *lignany* – sekoisolariciresinol a jeho diglukosid (SDG) (celkem ~ 0,6–1,8 % sekoisolariciresinolu přítomného převážně ve formě diglukosidu), matairesinol,

9. *kyanogenní glykosidy* – 0,01–1,5 %; linamarin, linustatin, lotaustralin, neolinustatin.

Pokrutiny kromě sekundárních metabolitů obsahují:

1. *mastný olej* – ~ 10 %,
2. *protein* – ~ 20–27 % surového proteinu,
3. *tzv. balastní látky* – 25–30 % s převahou slizu,

Obsah dalších látek je zhruba o 2/3 vyšší než v případě intaktních lněných semen. Ačkoliv se při lisování jedná o postup při vyšší teplotě, obsah lignanů významně neklesá; pokles však lze zaznamenat v obsahu kyanogenních glykosidů.

Lignany SDG a jejich metabolity byly později objeveny v biologických tekutinách savců (v průběhu menstruačního cyklu, kde jsou dávány do souvislosti s estrogením účinkem), a proto byly označeny za ojedinělou skupinu endogenních hormonů. Tyto látky se však do organismu mohou dostat také rostlinnou potravou a metabolity vznikající ve střevech jsou pak po resorpci a eliminaci nalézány v moči. Lignany obsažené ve lněných semenech poskytují v rámci střevního metabolismu tyto endogenní savčí lignany (enterodiol a enterolakton); enterodiol je prakticky interamedirární formou, bývá metabolisován až na enterolakton (Obr. 4).

Obr. 4 Metabolismus lignanů lněných semen ve střevě člověka a obratlovců

Savčí metabolity enterodiol a enterolakton nebyly v rostlinách nalezeny. Je jisté, že jako prekurzory enterolaktonu mohou fungovat další přírodní lignany jako arkcigenin, 7-hydroxymatairesinol, lariciresinol, pinoresinol a syringaresinol, které mají blízkou strukturu. Hydroxymatairesinol (izolovaný ze smrku) je pokládán za nový prekurzor enterolaktonu; má silnou antioxidační aktivitu, snižuje tvorbu tumorů prsní žlázy (na krysím modelu po indukci DMBA), nevykazuje však estrogenní aktivitu (na modelu růstu uteru nebo prostřednictvím

transkripční odpovědi via ER α nebo ER β). Tyto výsledky naznačují, že antitumorová aktivita jmenované látky může probíhat negenomovými mechanizmy účinku.

Enterodiol a enterolakton (podobně jako isoflavony) mají stabilní molekulu, protože hydroxyskupina je na aromatickém jádře v *meta*-poloze. Lariciresinol, pinoresinol a syringaresinol jsou charakteristické pro celozrnné žitné produkty, sekoisolariciresinol a matairesinol jsou specifické pro lněné semeno. Patrně nejvyšší obsah těchto lignanů má jádrové dřevo smrku ztepilého (*Picea abies* (L.) H. KARST, *Pinaceae*), těžko jej však lze použít jako přímý zdroj těchto lignanů, směs musí zbavena terpenických komponent. Sekoisolariciresinol bývá nalézán v různých potravních zdrojích, jeho diglukosid (SDG) je podstatně vzácnější – ve stopách byl identifikován v luštěninách. Zdá se však, že lněné semeno je nejbohatším použitelným zdrojem tohoto typu lignanů k přímému použití.

Enterodiol a enterolakton mají určité hormonální vlastnosti podobné přírodním estrogenům; jejich biologická aktivita je do jisté míry zvláštní – mají schopnost působit jako estrogen i jako antiestrogen. Ukázalo se, že tento duální mechanismus hraje protektivní roli při vývoji hormon dependentních nádorů prsu, ovarií a prostaty. Tyto savčí lignany se s největší pravděpodobností podílejí na modulaci tvorby hormon-dependentních zhoubných nádorů. Jestliže účinkují jako estrogen, je jejich estrogení aktivita o 2-3 řády nižší než v případě klasických savčích estrogenů. Tento slabý estrogení efekt tlumí karcinogenní účinky (což je významné zejména u postmenopauzálních žen). Pokud účinkují antiestrogeně, kompetují s přirozenými estrogeny na receptorech, což snižuje možnost metabolické cesty, která by mohla navodit potenciálně nepříznivou nádorovou patogenezi.

SDG má antioxidační aktivitu, inhibuje vývoj prsních tumorů (myš), snižuje plazmatickou hladinu IGF-1 (zvýšená hladina tohoto faktoru je patrně spojena s rizikem prsních nádorů), působí preventivně proti diabetes mellitus, může se příznivě uplatnit při ovlivňování lupus nephritis, snižuje také hypercholesterolemickou aterosklerózu (hladinu LDL-Ch, obsah produktů lipidové peroxidace), naopak zvyšuje HDL-cholesterolu a antioxidační kapacitu plazmy. Stupeň invaze tumorů (u experimentálních zvířat) je snížen, pokud je do bazální stravy přidáváno lněné semeno. Pokud je do potravy přidáván přímo SDG, bylo zjištěno signifikantní snížení plicních metastáz melanomu a růst metastatických ložisek, které se v plicích vytvořily. Ukázalo se, že tento fakt je využitelný také u pacientů s operovaným melanomem, kde tlumí rozvoj metastáz v organismu. SDG působí také jako preventivní prostředek proti vývoji nádorů tlustého střeva (tento efekt je patrně spojen se zvýšenou aktivitou β -glukuronidasy). Anti-

tumorový účinek látky se výrazně projeví především na začátku promočního stadia tumorigeneze.

Metabolity SDG, které v organismu vznikají, jsou antioxidačně účinnější než samotný východzí diglukosid a hrají rovněž pozitivní roli v prevenci hypercholesterolemické aterosklerózy, diabetes mellitus a endotoxického šoku, mění metabolismus endogenních estrogenů a snižují následné riziko vývoje neoplazmat u postmenopauzálních žen; bylo také pozorováno, že muži-vegetariáni, konzumující lněné (a další přírodní) dibenzylbutanové lignany, mají nižší incidenci rakoviny prostaty než muži omnivorní. Tyto lignany mohou interferovat s metabolismem steroidů, ovlivňovat jejich biologickou dostupnost a také inhibovat některé enzymové systémy (tyrosin proteinkinasu EC 2.7.1.112, topoisomerasu EC 5.99.1.2). Při konzumaci lněných semen se vytváří větší množství savčích lignanů se slabou estrogení/antiestrogení aktivitou, jak už bylo uvedeno výše, dochází k redukci hmotnosti prostatické tkáně, buněčné proliferace a tím k ochraně prostaty. Látky mají také protektivní účinek na kolorektální systém, působí chemoprotektivně na tkáňové kultury živočišných buněk. Tento chemoprotektivní efekt se objevuje také u postmenopauzálních žen poměrně výrazně při snížení kostní denzity v průběhu klimakteria. Lignany inhibují PAF; jejich preventivní podávání (nebo přípravků ze lněného semene) oslabuje srdeční dysfunkci a buněčné poškození navozené endotoxinem, a proto mohou být použity při ovlivňování endotoxického šoku (působí zde příznivě antioxidační efekt lignanů).

3.4 Fytoestrogeny jako nežádoucí komponenty

Za hlavní toxické příměsi krmiv jsou pokládány zearalenon, zearalenol, β -zearalenol, zearalan (Welshons et al., 1990). Tyto toxiny produkované houbami rodu *Fusarium* (Hyphomycetes) jsou sice méně toxické než některé jiné mykotoxiny, jejich efekt je však významně estrogení; navozují syndromy hypoestrogenismu u skotu a drůbeže. Nejcitlivější jsou prasata, hovězí dobytek může být poškozen krmivem s obsahem 0,5 – 1 mg/kg. Při perzistenci těchto mikromycet na obilí může být jejich obsah až 1900 ppm. Projevy hyperestrogenismu se vyvíjejí zpravidla od 4.–7. dne po příjmu kontaminovaného krmiva a mizí v průběhu 3-4 týdnů po skončení příjmu tohoto krmiva. Vysoce citlivé jsou nedospělé prasnice; charakteristickým projevem je zduření rodidel. Klinickým obrazem je hyperémie a edém rodidel, kalný vaginální výtok, zvětšené prsní žlázy, hypertrofie prsních bradavek, v těžších případech vaginální a rek-

tální prolapsy, u kanců atrofie tkáně varlat. Následuje infertilita, často abortus. I když zearalenová intoxikace není fatální, velmi často dochází k úhynu zvířat z důvodu bakteriální infekce vyhřezlých orgánů. Zearalenon není patrně kancerogenní, ale podporuje rozvinutý karcinom. Je výrazně stabilní (neničí jej ani mechanické opracování obilí) a zůstává nezměněn i po tepelném zpracování mouky či po fermentaci. Přechází do mléka krav, což představuje potenciální riziko vývoje dětí (Jahodář, 2004).

Na téma toxicity těchto látek bylo napsáno mnoho přehledových studií; byl rozebírán vliv zearalenonu a jeho derivátů na přežívání embrya a vývoj plodu (McEvoy et al., 2001), ovlivňování prenatalního a postnatalního vývoje (Sweeney, 2002), přehled nežádoucího působení této látky v krmivu (Gajecki, 2002), vliv těchto látek přítomných v potravním řetězci (Blank, 2002; Morgavi et al., 2007), přehled o toxicitě, výskytu, detoxikaci a zákonných předpisech (Zinedine et al., 2007), mykotoxinové riziko v současné produkci krmiv (Binder, 2007), vliv zearalenonu na plodnost hospodářských zvířat a lidské zdraví (Shan et al., 2006; Minervini et al., 2008; Kanora et al., 2009), konsekvence mykotoxinů v produkci vodních zvířat (Encarnacao, 2007), klinické efekty a biochemické mechanismy zearalenonu (Fink-Gremmels et al., 2007), současné koncepce v etiologii a prevenci mykotoxikóz u skotu a drůbeže (Smith, 2006), přehled biologických účinků zearalenonu (Fink-Gremmels, 2008), interakce mykotoxinů s jaterními enzymy metabolisujícími léčiva v rámci plemenářství hospodářských zvířat (Galtier et al., 2008), riziko endokrinně aktivních mykotoxinů v krmivu (Mantovani et al., 2009), mykotoxiny a mykotoxikózy v klimatických podmínkách Polska (Golinski et al., 2009) a další. Fusariotoxiny se v rámci činnosti Vědeckého výboru zabývali také její členové (Tůmová et al., 2010; Šimerda et al., 2010).

Kontaminace krmiva zearalenonem je stále výrazným problémem ve výkrmu hospodářských zvířat. Obecně akceptovanou metodou pro rozklad tohoto kontaminantu je aplikace kontrolovaného teplotního a časového režimu. V provedené studii *in vitro* se ukázalo, že přísada 0,5–4 % uhličitanu sodného přirozeně kontaminovaného ZEA je efektivní. Přísada 2 % uhličitanu se ukazuje jako optimální pro snížení fytoestrogenu v krmivu (Polak et al., 2009). Metody detoxikace zearalenonu v cereáliích popsali čínští autoři v nedávné době; práce je jistě instruktivní, nicméně velkým problémem je to, že je psána v čínštině (Yin et al., 2008).

4 ZÁVĚRY PRO ŽIVOČIŠNOU A HUMÁNNÍ PRAXI

- 1) existuje zásadní rozdíl pro posuzování fytoestrogenů v krmivovém a potravních řetězci: v krmivovém řetězci jsou tyto látky v podstatě nežádoucí, v potravním řetězci jsou při kontrolovaném obsahu příjmu naopak žádané,
- 2) je nutné zajistit, aby se především v krmivovém řetězci nevyskytovaly dvě skupiny emergentních sloučenin a to látky z různých chemických procesů, s nimiž přicházejí živé organismy do intenzivního kontaktu (změkčovadla plastických hmot, resp. degradační produkty těchto hmot) a produkty mikromycet (*Fusarium* sp.) perzistujících především na obilovinách; obě skupiny těchto látek vyvolávají tiché estrogenní účinky a jejich dlouhodobý přísun je nebezpečný zejména z hlediska snížení užitkovosti zvířat a vývoje invazních procesů (neoplazmata u lidí),
- 3) hlavní fytoestrogeny pícnin (isoflavony, nadměrné množství klasických flavonoidů, kumestany) nelze z pícnin odstranit, protože jsou součástí běžného metabolismu těchto látek v průběhu ontogeneze rostlin,
- 4) je žádoucí vyšlechtit odrůdy jetelů, vojtěšky a sóji s minimálním obsahem fytoestrogenů a zároveň s akceptovatelným obsahem bílkovin, sacharidů a tuků, které budou využívány pouze v krmivářství,
- 5) obsah isoflavonů v sóji, používané v lidské výživě není v současnosti nebezpečnou záležitostí: tyto látky se při tepelném aj. zpracování z velké části rozloží a nepřinášejí xenobiotické riziko organismu, pokud je tato luštěnina používána pro výživu v úměrné míře,
- 6) při posuzování obsahu fytoestrogenů je nutné vzít v úvahu o jakou jde sloučeninu (z hlediska rizika: lignany lnu < isoflavony sóji a jetelů < kumestrol (kumestany), dále chemickou formu (aglykony flavonoidů jsou citlivější vůči rozkladu než glykosidy) a také enzymovou výbavu v zažívacím traktu (přežvýkavci – nepřežvýkavci – ptáci – ryby),
- 7) u přežvýkavců dochází rychleji k hydrolýze glykosidů na aglykony než u nepřežvýkavců, koncentrace volných aglykonů v séru stoupá a tím ůže být i vyšší nebezpečí potratu,
- 8) produkty mikromycet jsou významně nebezpečnější než sekundární metabolity rostlin uvedené rámcové struktury, protože jsou stabilnější a mají tendenci se dlouhodobě de-

ponovat do významných orgánů (játra, ledviny, ale i maso), v nichž mohou hrát roli toxického faktoru pro výživu lidí,

- 9) v případě výkrmu hospodářských zvířat je vhodné vyvarovat se stavu, kdy sérové koncentrace rostlinných fytoestrogenů budou o dva řády vyšší než estrogenů endogenních; v takovém případě je nebezpečí negativního ovlivnění chovů prakticky jisté,
- 10) na základě dosavadních znalostí se zdá, že nejbezpečnějšími rostlinnými fytoestrogeny jsou lignany ze semen lnu setého, které mají význam především pro člověka.

5 LITERATURA

- BILIA, A. R.; BERGONZI, M. C.; MORGENNI, F.; MAZZI, G.; VINCIERI, F. F.: Evaluation of chemical stability of St. John's wort commercial extract and some preparations. *International Journal of Pharmaceutics* **213**(1–2), 199–208 (2001).
- BINDER, E. M.: Managing the risk of mycotoxins in modern feed production. *Animal Feed Science and Technology* **133**(1–2), 149–166 (2007).
- BLANK, R.: Contribution of animal products to human dietary mycotoxin intake. *Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung* **14**(2), 104–109 (2002).
- CORNWELL, T.; COHICK, W.; RASKIN, I.: Dietary phytoestrogens and health. *Phytochemistry* **65**(8), 995–1016 (2004).
- COS, P.; DE BRUYNE, T.; APERS, S.; VANDEN BERGHE, D.; PIETERS, L.; VLIETINCK, A. J.: Phytoestrogens: Recent developments. *Planta Medica* **69**(7), 589–599 (2003).
- COX, R. I.; BRADEN, A. W.: Metabolism and physiological effects of phytoestrogens in livestock. *Proceedings of the Australian Society of Animal Production* **10**, 122–9 (1974).
- DE RIJKE, E.; ZAFRA-GOMEZ, A.; ARIESE, F.; BRINKMAN, U. A. T.; GOOIJER, C.: Determination of isoflavone glucoside malonates in *Trifolium pratense* L. (red clover) extracts: quantification and stability studies. *Journal of Chromatography A* **932**(1–2), 55–64 (2001).
- DOMON, O. E.; MCGARRITY, L. J.; BISHOP, M.; YOSHIOKA, M.; CHEN, J. J.; MORRIS, S. M.: Evaluation of the genotoxicity of the phytoestrogen, coumestrol, in AHH–1 TK+/- human lymphoblastoid cells. *Mutation Research, Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis* **474**(1/2), 129–137 (2001).
- FINK-GREMMELS, J.: Biological effects of zearalenone, in: *Mycotoxins in Farm Animals* (OSWALD, I. P.; TARANU, I., ed.) (2008), 197–218.
- FINK-GREMMELS, J.; MALEKINEJAD, H.: Clinical effects and biochemical mechanisms associated with exposure to the mycoestrogen zearalenone. *Animal Feed Science and Technology* **137**(3–4), 326–341 (2007).
- GAJECKI, M.: Zearalenone – undesirable substances in feed. *Polish Journal of Veterinary Sciences* **5**(2), 117–122(2002).

- GALTIER, P.; MEISSONNIER, G.; LAFFITTE, J.; LOISEAU, N.: Interactions of mycotoxins and liver drug metabolising enzymes in breeding animal species, in: *Mycotoxins in Farm Animals* (OSWALD, I. P.; TARANU, I., ed.), (2008), 275–286.
- GAO, Y. H., YAMAGUCHI, M.: Suppressive effect of genistein on rat bone osteoclasts: Apoptosis is induced through Ca^{2+} signaling. *Biological & Pharmaceutical Bulletin* **22**(8), 805–809 (1999).
- GOLINSKI, P.; WASKIEWICZ, A.; GROMADZKA, K.: Mycotoxins and mycotoxicoses under climatic conditions of Poland. *Polish Journal of Veterinary Sciences* **12**(4), 581–588 (2009).
- GORJAČEV, V. S.; BELJAKOV, S. P.; GLADYŠEVA, N. I.: Estrogen content in fodder plants. *Bjulleten Vsesojuznogo naučno-issledovatělskogo instituta fiziologii, biochimiji i pitaniija sel'skochozjastvennyh životnyh* **9**(1), 69–71 (1975).
- GOSELIN, B.: Stable beverage compositions containing tea polyphenols, flavonoids or catechins and methods. *PCT Int. Appl.* (2006), WO 2006083775 A2 20060810.
- HAN, Z.; WANG, G.; YAO, W.; ZHU, W.-Y.: Isoflavonic phytoestrogens – new prebiotics for farm animals: a review on research in China. *Current Issues in Intestinal Microbiology* **7**(2), 53–60 (2006).
- HEINTZMAN, R.; BENNETT, M. L.: Process for extraction and stabilization of phytoestrogens from flaxseed. *U.S. Pat. Appl. Publ.* (2003), US 20030060420 A1 20030327.
- HUANG, Y.-W.; NIYOGI, D. K.; NAM, P. K.; BANDEFF, J. M.: Livestock hormones in aquatic ecosystems. *ACS Symposium Series* **1018**(*Veterinary Pharmaceuticals in the Environment*), 135–152 (2009).
- JACQUOT, Y., ROJAS, C., REFOUVELET, B., ROBERT, J. F., LECLERCQ G., XICLUNA, A.: Recent advances in the development of phytoestrogens and derivatives: an update of the promising prospectives in the prevention of postmenopausal diseases. *MiniRev. Med. Chem.* **3**, 387–400 (2003).
- JAHODÁŘ, L.: Houbové toxiny a jedy, in: *Přírodní toxiny a jedy* (HRDINA, V., HRDINA, R., JAHODÁŘ, L., MARTINEC, Z., MĚRKA, V.), kap. 5, s. 116–117, Galén–Karolinum, Praha 2004.
- KANG, J.; PRICE, W. E.: Occurrence of phytoestrogens in municipal wastewater and surface waters. *Journal of Environmental Monitoring* **11**(8), 1477–1483 (2009).
- KANORA, A.; MAES, D.: The role of mycotoxins in pig reproduction: a review. *Veterinarni Medicina (Prague)* **54**(12), 565–576 (2009).

- KRAZEISEN, A.; BREITLING, R.; MOLLER, G.; ADAMSKI, J.: Phytoestrogens inhibit human 17 β -hydroxysteroid dehydrogenase type 5. *Molecular and Cellular Endocrinology* **171**(1–2), 151–162 (2001).
- KRISTAN, K.; KRAJNC, K.; KONC, J.; GOBEC, S.; STOJAN, J.; RIZNER, T. L.: Phytoestrogens as inhibitors of fungal 17 β -hydroxysteroid dehydrogenase. *Steroids* **70**(10), 694–703 (2005).
- KUDLAC, E.; CHURY, J.: Estrogenic and antigonadotropic substances in plants and their effect on the sexual functions of female domestic animals. *Zuchthygiene* **3**(3), 133–141 (1968).
- LECLERE, J.; PASCAL-VIGNERON, V.; KLEIN, M.; NUNEZ, S.; WERYHA, G.: Phytoestrogens: legend or reality? *Revue Francaise d'Endocrinologie Clinique, Nutrition et Metabolisme* **40**(3–4–5), 361–372 (1999).
- LEE, L. S.; CARMOSINI, N.; SASSMAN, S. A.; DION, H. M.; SEPULVEDA, M. S.: Agricultural contributions of antimicrobials and hormones on soil and water quality. *Advances in Agronomy* **93**, 1–68 (2007).
- LINCOVÁ, D., FARGHALI, D.: *Základní a aplikovaná farmakologie*, 2. vyd., Galén, Praha 2007.
- LINDNER, H. R.: Occurrence of anabolic agents in plants and their importance. *Environmental Quality and Safety, Supplement* (1976), 5(Anabolic Agents Anim. Prod.), 151–8.
- LIVINGSTON, A. L.: Forage plant estrogens. *Journal of Toxicology and Environmental Health* **4**(2–3), 301–324 (1978).
- LOJZA, J.; SCHULZOVA, V.; HAJŠLOVA, J.: Changes of phytoestrogens daidzein, genistein and their glycosides daidzin and genistin and coumestrol during processing of soyabeans. *Czech Journal of Food Sciences* **22**(Spec. Iss.), 223–226 (2004).
- LORENZETTI, S.; BRANCA, F.: Phytoestrogens: an overview on bone health. *Nutrafoods* **4**(1), 27–37 (2005).
- MA, N.; SHAN, A.; QIAO, G.: Application and research progress of daidzein in poultry and animal production. *Siliao Yanjiu* (**2007**), (4), 26–28.
- MAEKELAE, S.; POUTANEN, M.; LEHTIMAEKI, J.; KOSTIAN, M.-L.; SANTTI, R.; VIHKO, R.: Estrogen-specific 17 β -hydroxysteroid oxidoreductase type 1 (E.C. 1.1.1.62) as a possible target for the action of phytoestrogens. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine* **208**(1), 51–9 (1995).
- MANTOVANI, A.; FRAZZOLI, CH.; LA ROCCA, C.: Risk assessment of endocrine-active compounds in feeds. *Veterinary Journal* **182**(3), 392–401 (2009).

- MATHIAS, K.; ISMAIL, B.; CORVALAN, C. M.; HAYES, K. D.: Heat and pH Effects on the Conjugated Forms of Genistin and Daidzin Isoflavones. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* **54**(20), 7495–7502 (2006).
- MAU, M.; KALBE, C.; VIERGUTZ, T.; NUERNBERG, G.; REHFELDT, CH.: Effects of dietary isoflavones on proliferation and DNA integrity of myoblasts derived from newborn piglets. *Pediatric Research*, **63**(1), 39–45 (2007), Volume Date 2008.
- MAZUR, W. M.; DUKE, J. A.; WAHALA, K.; RASKU, S.; ADLERCREUTZ, H.: Isoflavonoids and lignans in legumes: nutritional and health aspects in humans. *Journal of Nutritional Biochemistry* **9**(4), 193–200 (1998).
- McEVOY, T. G.; ROBINSON, J. J.; ASHWORTH, C. J.; ROOKE, J. A.; SINCLAIR, K. D.: Feed and forage toxicants affecting embryo survival and fetal development. *Theriogenology* **55**(1), 113–129 (2001).
- MOORBY, J. M.; FRASER, M. D.; THEOBALD, V. J.; WOOD, J. D.; HARESIGN, W.: The effect of red clover formononetin content on live-weight gain, carcass characteristics and muscle equol content of finishing lambs. *Animal Science* **79**(2), 303–313 (2004).
- MORAVCOVA, J.; KLEINOVA, T.; LOUCKA, R.; TYROLOVA, I.; KVASNICKA, F.; DUSEK, M.; CEROVSKY, M.; MATUCHA, P.: Coumestrol content of alfalfa following ensilage. *Animal Feed Science and Technology* **115**(1–2), 159–167 (2004).
- MORGAVI, D. P.; RILEY, R. T.: A historical overview of field disease outbreaks known or suspected to be caused by consumption of feeds contaminated with *Fusarium* toxins. *Animal Feed Science and Technology* **137**(3–4), 201–212 (2007).
- MOUTSATSOU, P.: The spectrum of phytoestrogens in nature: our knowledge is expanding. *Hormones (Athens)* **6**(3), 173–193 (2007).
- MUELLER, H. M.; HOFMANN, J.; MAYR, U.: Metabolism and effect of phytoestrogens in animals. *Uebersichten zur Tierernaehrung* **17**(1), 47–84 (1989).
- MURRAY, R. K., GRANNER, D. K., MAYES, P. A., RODWELL, V. W.: *Harperova biochemie*, 4. vyd., H&H, Praha 2002.
- MUSTONEN, E. A.; TUORI, M.; SAASTAMOINEN, I.; TAPONEN, J.; WAHALA, K.; SALONIEMI, H.; VANHATALO, A.: Equol in milk of dairy cows is derived from forage legumes such as red clover. *British Journal of Nutrition* **102**(11), 1552–1556 (2009).

- NEWSOME, F. E.; KITTS, W. D.: Action of phyto-estrogens coumestrol and genistein on cytosolic and nuclear 17β -estradiol receptors in immature rat uterus. *Animal Reproduction Science* **3**(3), 233–245 (1980).
- OPLETAL, L., ROZKOT, M., CHLEBEK, J., ČEŘOVSKÝ, J.: Látky přírodního původu potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 517–582, Karolinum, Praha 2010.
- OPLETAL, L., SOVOVÁ, H.: TLC of Lignans, in: *Thin Layer Chromatography in Phytochemistry* (Waksmudska-Hajnos, M., Sherma, J., Kowalska, T., eds), kap. 17, s. 425–449, CRC Press/Taylor and Francis Group, Boca Raton 2008.
- OPLETAL, L., ŠIMERDA, M.: Antinutriční a toxické látky v krmivech: Obrazový atlas. Studie VVZ, Praha 2007.
- OTIENO, D. O.; ASHTON, J. F.; SHAH, N. P.: Stability of isoflavone phytoestrogens in fermented soy milk with *Bifidobacterium animalis* Bb12 during storage at different temperatures. *International Journal of Food Science and Technology* **41**(10), 1182–1191 (2006).
- PALFIJ, F. JU.; MALIK, O. G.; RIVIS, I. F.: Effect of estrogenically active substances of fodder and their effect on lipid metabolism of cows during the service period. *Naučnyje trudy – Vsesojuznoj naučno-issledovatělskij institut fiziologii, biochimiji i pitaniija sel'skochozjajstvennych životnych* (1982), (Obmen lipidov i lipidnoje pitaniije sel'skochozjajstvennych životnych), 20–4.
- POLAK, M.; GAJECKI, M.; KULIK, T.; LUCZYNSKI, M. K.; OBREMSKI, K.; GORA, M.; GAJECKA, M.; JAKIMIUK, E.; ZIELONKA, L.: The evaluation of the efficacy of sodium carbonate as zearalenone destructor in feeding stuffs. *Polish Journal of Veterinary Sciences* **12**(1), 103–111 (2009).
- PRAKASH, D.; SURI, S.: Phytoestrogens: the phytochemicals of nutraceutical importance. *Indian Journal of Agricultural Biochemistry* **18**(1), 1–8 (2005).
- ROSHAL, A. D.; TSINOVYJ, V. I.: Phytoestrogens and phenols during alfalfa growth in connection with its use as forage. *Sel'skochozjajstvennaja Biologija* (1990), (4), 132–7.
- ROSTAGNO, M. A.; MANCHON, N.; GUILLAMON, E.; GARCIA-LAFUENTE, A.; VILLARES, A.; MARTINEZ, J. A.: Methods and techniques for the analysis of isoflavones in foods. *Chromatography* (2010), 157–198.

- SAARINEN, N. M.; BINGHAM, C.; LORENZETTI, S.; MORTENSEN, A.; MAKELA, S.; PENTTINEN, P.; SORENSEN, I. K.; VALSTA, L. M.; VIRGILI, F.; VOLLMER, G.; ET AL.: Tools to evaluate estrogenic potency of dietary phytoestrogens: A consensus paper from the EU thematic network "phytohealth". *Genes & Nutrition* **1**(3/4), 143–158 (2006).
- SAITOH, S.; SATO, T.; HARADA, H.; MATSUDA, T.: Biotransformation of soy isoflavone–glycosides in laying hens: intestinal absorption and preferential accumulation into egg yolk of equol, a more estrogenic metabolite of daidzein. *Biochimica et Biophysica Acta* **1674**(2), 122–130 (2004).
- SANTINI, S. E.; BASINI, G.; BUSSOLATI, S.; GRASELLI, F.: The phytoestrogen quercetin impairs steroidogenesis and angiogenesis in swine granulosa cells in vitro. *Journal of Biomedicine and Biotechnology* (2009), No pp. given.
- SEGUIN, P.; ZHENG, W.; SOULEIMANOV, A.: Alfalfa phytoestrogen content: impact of plant maturity and herbage components . *Journal of Agronomy and Crop Science* **190**(3), 211–217 (2004).
- SHAN, M.; XU, Z.; FENG, J.: Influences of zearalenone on fertility of livestock and human health. *Zhongguo Xumu Shouyi* **33**(1), 3–5 (2006).
- SCHOOP, G.: Phytoestrogens (estrogens of plant origin) and their influence on animal fertility. *Monatshefte Tierheilkunde* **9**, 1–5 (1957).
- SIVESIND, E.; SEGUIN, P.: Effects of the Environment, Cultivar, Maturity, and Preservation Method on Red Clover Isoflavone Concentration. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* **53**(16), 6397–6402 (2005).
- SLOMCZYNSKA, M.: The effect of phytoestrogens on the reproductive tract. *Polish Journal of Veterinary Sciences* **7**(3), 223–226 (2004).
- SMITH, T. K.: Contemporary concepts in the aetiology and prevention of mycotoxicoses in livestock and poultry, in: *Mycotoxin Factbook: Food & Feed Topics*, [Papers of the Conference of the World Mycotoxin Forum] (BARUG, D., ed.), 3rd, Noordwijk, Netherlands, Nov. 10–11, 2005 (2006), 313–328.
- STEINSHAMN, H.; PURUP, S.; THUEN, E.; HANSEN-MOELLER, J.: Effects of clover-grass silages and concentrate supplementation on the content of phytoestrogens in dairy cow milk. *Journal of Dairy Science* **91**(7), 2715–2725 (2008).

- SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I.: Toxické látky v krmivovém a potravním řetězci in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (ed.): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů zvířat. sv. 2, s. 369–415, Karolinum, Praha 2010.
- SWEENEY, T.: Is exposure to endocrine disrupting compounds during fetal/post-natal development affecting the reproductive potential of farm animals? *Domestic Animal Endocrinology* **23**(1–2), 203–209 (2002).
- ŠIMERDA, B., STRYK, J.: Nežádoucí fungální metabolity v krmivech a průmyslové metody jejich eliminace, In: Přírodní látky a jejich biologická aktivita (OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. eds), Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 479–515, Karolinum, Praha 2010.
- TŮMOVÁ, E., OPLETAL, L., ZITA, T., ŠIMERDA, T.: Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. In: Přírodní látky a jejich biologická aktivita (OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. eds), Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 417–477, Karolinum, Praha 2010.
- VERGER, PH.; LEBLANC, J. C.: Concentration of phytohormones in food and feed and their impact on the human exposure. *Pure and Applied Chemistry* **75**(11–12), 1873–1880 (2003).
- VIÑA, J.; SASTRE, J.; PALLARDÓ, F. V.; GANBINI, J.; BORRÁS, C.: Modulation of longevity-associated genes by estrogens or phytoestrogens. *Biological Chemistry* **389**, 273–277 (2008).
- VOLLMER, G.; ZIERAU, O.: What are phytoestrogens and phyto-SERMs? *Pharmazie in Unserer Zeit* **33**(5), 378–383 (2004).
- WANG, W.: Radioimmunoassay determination of formononetin in murine plasma and mammary glandular tissue. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine* **217**(3), 281–287 (1998).
- WANG, W.; TANAKA, Y.; HAN, Z.; HIGUCHI, C. M.: Proliferative response of mammary glandular tissue to formononetin. *Nutrition and Cancer* **23**(2), 131–40 (1995).
- WARD, W. E.; THOMPSON, L. U.: Dietary estrogens of plant and fungal origin: Occurrence and exposure, in: *Handbook of Environmental Chemistry* (METZLER, M., ed.) 3(Pt. L), 101–128 (2001).

- WELSHONS, W. V.; ROTTINGHAUS, G. E.; NONNEMAN, D. J.; DOLAN-TIMPE, M.; ROSS, P. F.: A sensitive bioassay for detection of dietary estrogens in animal feeds. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation* **2**(4), 268–273 (1990).
- WILKINSON, J. M.: Silage and animal health. *Natural Toxins* **7**(6), 221–232 (1999).
- YIN, Q.-G.; WANG, F.; ZHAO, G.-H.; ZHOU, H.-J.; ZHANG, Q.-F.; HA, Y.-M.: Detoxification method of zearalenone in cereals. *Liangshi Yu Siliao Gongye* (**2008**), (10), 42–44.
- ZDUNCZYK, S.; ZERBE, H.; HOEDEMAKER, M.: Importance of estrogens and estrogen-active compounds for udder health in cattle. A review. *Deutsche Tierärztliche Wochenschrift* **110**(11), 461–465 (2003).
- ZINEDINE, A.; SORIANO, J. M.; MOLTO, J. C.; MANES, J.: Review on the toxicity, occurrence, metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone: An estrogenic mycotoxin. *Food and Chemical Toxicology* **45**(1), 1–18 (2007).

6 ABSTRAKT

OPLETAL, L., ŠIMERDA, B.: *Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 4. Fytoestrogeny přírodního původu, výskyt v krmivovém (potravním) řetězci, pozitivní a negativní účinky*. Studie Vědeckého výboru výživy zvířat při MZe, Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhřetěves, Praha 2010, 60 s.

Studie rozebírá biologickou aktivitu přirozených endogenních estrogenů (resp. 17 β -estradiolu) a jeho účinky v průběhu ontogeneze člověka a hospodářských zvířat jako základ pro srovnání s účinky fytoestrogenů. Tyto sekundární metabolity jsou rozebrány z hlediska jejich struktury a fyzikálně-chemických vlastností, biologických účinků a to především na tkáň kostí, prsu, metabolismus lipidů, ovlivnění srdce, zásah do vasomotorického systému a dalších výrazných účinků. Z celého spektra fytoestrogenních látek je věnována pozornost pouze isoflavonům, v tabulkovém přehledu širší skupině flavonoidních látek (flavony, flavanony, chalkony a dihydrochalkony), kumarinům (kumestanům) a lignanům, tedy látkám, které se vyskytují ve významných píceňkách, případně tvoří součást lidské potravy, anebo jsou zdrojem pro výrobu doplňků stravy (jetel luční, jetel plazivý, tollice vojtěška, sója luštinatá, len setý). U píceňkařských surovin je rozebrán jejich účinek při podávání krmiv a diskutovány pozitivní a negativní fyziologické efekty, resp. přestup do masa, mléka a vajec. Nakonec je krátce diskutován účinek nežádoucích fytoestrogenních látek obtížně odstranitelných z krmiv, resp. metabolitů mikromycet (fusariové toxiny). V této přehledové studii je zhodnocen celkový stav v oblasti fytoestrogenů v živočišné výrobě a v potravinářském průmyslu a uvedena formální doporučení. Ze zpracovaného literárního přehledu vyplývá, že fytoestrogeny nejsou pro výživu hospodářských zvířat nutné, spíše jsou škodlivé a mohou přinést nežádoucí účinky. Mohou se v omezeném množství vyskytovat v primárních potravinářských surovinách (mléko, vejce) a být tak konzumovány, což není žádoucí zejména v případě dětí. Na člověka mají fytoestrogeny naopak příznivý efekt, zejména v období pre-menopauzálním a menopauzálním (odstranění vegetativních potíží, snížení nebezpečí výskytu hormon-dependentních nádorů) a na muže v andropauze (ochrana před vývojem karcinomů prostaty). Celkově se zdá, že nejhodnější jsou v tomto případě lignany ze Inu.

Klíčová slova: fytoestrogeny – krmiva – potravinový řetězec – prevence novotvarů – praktický význam v současnosti.

Vydal: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves

Název: Přírodní látky a jejich biologická aktivita 4. Fytoestrogeny přírodního původu, výskyt v krmivovém (potravním) řetězci, pozitivní a negativní účinky

Autoři: Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ing. Miroslav Šimerda

Delacon Biotechnic ČR

Stanovisko: Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.

Mendlova univerzita v Brně

ISBN **978-80-7403-067-3**

Vydáno bez jazykové úpravy.

Studie vznikla v rámci Vědeckého výboru výživy zvířat.

© Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves